

Memòria

Jornades d'Innovació

Repensant llocs per viure

Espai Cràter conjuntament amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

Índex

1. Presentació / p.3

2. Jornada Tècnica / p.6

A. Diàleg: La Geografia Urbana i el Benestar Emocional dels Joves / p.9

1. Perspectiva de la Geografia Urbana
2. Perspectiva del Benestar Emocional dels Joves
3. Perspectiva de l'Educació. Pensament crític, creativitat i consciència global

B. Taula: Metodologies de participació i innovació social i ciutadana: noves maneres de treballar amb i per a la comunitat / p.25

1. Noció d'innovació social i ciutadana. Perspectiva de l'educació, la comunitat i les institucions.
2. Debat: noció d'innovació social i pressupostos, poder, governança
- 3, Destil·lació: reptes i aprenentatges
4. Recull de projectes, experiències i metodologies

C. Projectes de referència / p.57

1. Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella
2. Quedem al Carrer: Converses amb Joves i Espai públic

3. Tallers / p.68

A. Pensem el Parc de l'Espai Cràter / p.71

B. Escoltem els beats del Barri Vell / p.80

C. Sentim Pequín en comú / p.88

4. Trobada de pols d'innovació social / p.95

5. Col·laboració amb CivicHub Garrotxa – Jornades de govern obert, governança comunitària i resiliència territorial / p.107

1. Presentació

L'any 2019 l'Ajuntament d'Olot va realitzar un procés participatiu i de co-creació per a configurar l'ànima i l'estratègica de l'Espai Cràter. La mirada de la promoció de la salut i el benestar a través del paisatge fou un dels eixos que es validaren en aquell procés.

El programa de Salut i paisatge s'inicià el 2020 amb l'objectiu de promoure la interrelació entre aquests dos conceptes per tal de millorar la qualitat de vida de les persones i de l'entorn paisatgístic de la Garrotxa. La metodologia emprada fou el Design Thinking, que esdevingué una eina facilitadora i generadora de reptes a l'entorn d'aquests conceptes.

A finals de l'any 2021 es definiren quatre grans reptes: joves i el seu entorn; urbanisme i la seva relació amb la salut mental; el vincle entre els professionals de la salut i els del paisatge; i les aliances entre els dos grups d'agents com a elements vertebradors.

Per a continuar amb el programa de salut i paisatge es va decidir de vincular el col·lectiu dels joves i de l'espai públic com a elements plenament relacionats. També per poder començar a treballar per a aportar solucions en la ciutat actual.

El programa "Repensant llocs per viure: Paisatge, innovació social, i benestar emocional" és, doncs, la culminació de dos anys de treball en anàlisi i disseny de reptes a l'entorn de la salut, el benestar i el paisatge. En aquesta suma d'activitats realitzades al novembre de 2022 hi trobem una jornada d'àmbit nacional, que dialoga entre la geografia urbana i el benestar emocional dels joves; una taula d'innovació social amb experts d'arreu de l'estat, que alhora van realitzar una residència a FABER; i una presentació d'experiències sobre vida comunitària, joves i espai públic. Hi també quatre tallers sobre espai públic que ressegueixen temes d'identitat, immigració, joves, i art.

En aquest document, doncs, es troba desenvolupada la tasca realitzada durant la jornada i els tallers. I té per vocació servir de document resum, però també d'anàlisi i de punt i seguit per a seguir co-creant un espai públic obert i participatiu. Així com generant una vocació de gestió pública innovadora i amb alt valor públic.

Per últim, i no menys important, agrair a totes les institucions organitzadores, a tot l'equip de l'Espai Cràter i de FaberLlull, del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, i de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com dels residents en el marc de la innovació social i de l'activadora social i col·laboradora del projecte la Marta Sala.

Organització de les jornades
Olot, novembre de 2022

El paisatge és la mostra del comportament de les societats en un lloc i moment determinats. Esdevé un repositori de significats que permeten identificar-nos com a col·lectiu.

Aquest és, per tant, un element de cohesió i de creació d'identitats individuals i col·lectives. Això no obstant, la percepció i l'experiència del mateix paisatge és diferent segons els antecedents de la persona que el viu.

Les activitats a l'entorn del projecte "Repensant llocs per viure" té l'objectiu d'incrementar la consciència sobre la relació entre el benestar emocional i el paisatge.

A més, les metodologies d'innovació social i els laboratoris ciutadans desplegadas els darrers anys arreu del món poden ser eines de millora qualitativa per a replantejar el paisatge, fer-lo inclusiu i per a tothom. Aquestes metodologies seran presents al llarg de la jornada, dels tallers i de la residència amb l'objectiu de testejar-les i debatre sobre la seva idoneïtat en cada context.

Paraules clau:

Paisatge, laboratoris ciutadans, benestar emocional, sostenibilitat > regeneració, paisatge urbà, reptes, globalització, benestar, salut, persones, joves, espai públic, relacions socials.

Comparteix:

#repensantllocsperviure
@espai_crater

REPENSANT LLOCS PER VIURE
Paisatge, innovació social i benestar emocional
Novembre 2022. Olot

REPENSANT LLOCS PER VIURE

Paisatge, innovació social
i benestar emocional
Novembre 2022. Olot

2. Jornada Tècnica

Espai d'inspiració, reflexió, debat i generació de coneixement de i per a persones tècniques i professionals: visió i propòsit, estratègies i metodologies, pràctiques i exemples de referència.

Sala Magma, Espai Cràter

14 ponents

agents públics, acadèmics, professionals i comunitaris connectats al repte

+10 col·laboracions entre agents

Entitats, laboratoris, professionals de la innovació, centres de recerca

89 assistents

Dels àmbits de l'administració, la salut, la innovació social, l'urbanisme i l'arquitectura

140 visualitzacions on-line

+8 impactes a mitjans especialitzats

Citilab, UAB, Coboilab entre d'altres

4 resultats de coneixement i divulgació

Infografia, Publicació, Video al You-tube, Video resum FaberLlull

JORNADA

4 de novembre del 2022

Sala Magma de l'Espai Cràter

9.15 h
ARRIBADA

9.30 h
BENVINGUDA

Miquel Salvador. Director general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Pep Berga. Alcalde d'Olot.

Xevi Collell. Director de l'Espai Cràter.

Elena Masanas. Suport a la planificació, estratègia i innovació al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.

Oriol Vicente. Coordinador de la Comunitat de Recerca Estratègica (CORE) en Patrimoni Cultural de la UABCeI.

9.45 a 11 h
DIÀLEG: LA GEOGRAFIA URBANA I EL BENESTAR EMOCIONAL DELS JOVES

Francesc Muñoz. Professor de Geografia Urbana. Director de l'Observatori de la Urbanització de la UAB.
Joaquim Puntí. Psicòleg clínic. Coordinador de la Cartera de Serveis de Psicoteràpia Infanto-Juvenil i Hospital de Dia d'Adolescents de l'Hospital Parc Taulí. Professor de la Facultat de Psicologia de la UAB.

Modera:
Carme Rovira. Pedagoga, especialitzada en innovació social i acadèmica. Responsable pedagògica del Campus Docent de Sant Joan de Déu.

11 a 11.30 h
PAUSA AMB ESMORZAR

11.30 a 13 h
METODOLOGIES DE PARTICIPACIÓ I INNOVACIÓ SOCIAL I CIUTADANA: NOVES MANERES DE TREBALLAR AMB I PER A LA COMUNITAT

Adela Vázquez. Mestra en Treball Social per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, llicenciada en Història de l'Art i Graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Carme Rovira. Pedagoga, especialitzada en innovació social i acadèmica. Responsable pedagògica del Campus Docent de Sant Joan de Déu.

Javier Ibáñez. Coordinador del Programa d'Innovació Ciutadana de Las Naves.

Óscar Gussinyer. Resilience Earth. Especialitzat en desenvolupament regeneratiu, resiliència territorial i comunitària, recerca participativa.

Pau Llonch. Educador, economista, músic, impulsor de Versembrant.

Sergi Frías. Investigador i professional, director del Laboratori d'Innovació a Coboï lab.

Modera:

Marcos García. Manager Cultural, director de Medialab Prado 2014-2021.

13 a 14 h
EXPERIÈNCIES

Presenta:

Carme Yeste. Arquitecta municipal de l'Ajuntament d'Olot.

CENTRE DE VIDA COMUNITÀRIA
Un nou espai amb uns serveis socials i comunitaris innovadors. Un equipament que treballa per a la millora del benestar dels veïns i veïnes del barri de Trinitat Vella, a Barcelona.

Bet Bàrbara. Directora de Serveis d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona.

QUEDAR AL CARRER. CONVERSES AMB JOVES SOBRE ELS ESPAIS PÚBLICS
L'experiència, metodologia i posada en escena per conèixer el punt de vista de les joves: les inquietuds, interessos i dificultats en l'ús de l'espai públic.

Equip d'educadores de Circula Cultura i joves participants.

Inscripcions:
sau.crater@olot.cat

Lloc:
Espai Cràter
Carrer Macarnau, 55
Olot (Girona)

REPENSANT LLOCS PER VIURE
Paisatge, innovació social i benestar emocional
Novembre 2022. Olot

ESTADA TEMÀTICA A FABERLLULL

Laboratoris ciutadans, paisatge i sostenibilitat

Del 2 a l'11 de novembre de 2022

El paisatge que vivim està patint una transformació sense precedents. El món és canviant per naturalesa, però en les darreres dècades la velocitat s'ha incrementat de forma exponencial. Això provoca, a les comunitats que hi viuen, uns canvis socials i culturals de gran complexitat.

La Garrotxa no és una excepció i, en tant que territori singular, a nivell geològic, social i mediambiental, requerirà de noves propostes que suportin l'adaptació als reptes que hi ha actualment.

Els laboratoris ciutadans poden esdevenir una peça més de l'engranatge de solució de reptes: crear comunitat, donar valor a les persones, descobrir noves solucions als reptes actuals, entre altres possibles manifestacions i solucions als reptes provocats per la transformació del paisatge que tenim actualment. A Faberllull, un grup d'experts en laboratoris ciutadans i noves metodologies d'intervenció social co-crearan i debatran per trobar solucions als reptes globals que ens afecten localment.

Residents:

Adela Vázquez. Mestra en Treball Social per la UNAM (Mèxic), llicenciada en Història de l'Art i graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Carlos Oliván. Cap del Servei de participació ciutadana i innovació social del Laboratori d'Aragó Govern Obert (LAAB).

Carme Rovira. Pedagoga, especialitzada en innovació social i acadèmica. Responsable pedagògica del Campus Docent de Sant Joan de Déu.

Clara Nubiola. Artista, especialitzada en arquitectura del territori.

Diana Moret. Fundadora de Pandorahub. Emprenedora social i agitadora rural.

Javier Ibáñez. Coordinador del Programa d'Innovació Ciutadana de Las Naves.

Laia Sánchez. Professora de la UAB. Responsable del CoLaboratori de Citilab.

Marcos García. Manager cultural. Director de Medialab Prado 2014-2021.

Pau Llonch. Educador, economista i músic. Impulsor de Versembrant.

Pep Marès. Director d'Adhoc Cultura.

Sergi Frías. Director del Laboratori d'Innovació a Coboï Lab.

Per a més informació:

info@faberllull.cat
faberllull.cat
+34 629 081 996

REPENSANT LLOCS PER VIURE
Paisatge, innovació social i benestar emocional
Novembre 2022. Olot

LA GEOGRAFIA
URBANA I EL BENESTAR
EMOCIONAL DELS JOVES

Francesc Muñoz. Professor de Geografia Urbana. Director de l'Observatori de la Urbanització de la UAB.

Joaquim Puntí. Psicòleg clínic. Coordinador de la Cartera de Serveis de Psicoteràpia Infanto-Juvenil i Hospital de Dia d'Adolescents de l'Hospital Parc Taulí. Professor de la Facultat de Psicologia de la UAB.

Modera:
Carme Rovira. Pedagoga, especialitzada en innovació social i acadèmica. Responsable pedagògica del Campus Docent de Sant Joan de Déu.

2.Jornada Tècnica
A.Diàleg

A.Diàleg

La geografia urbana i el benestar emocional dels joves

#visió #propòsit

REPENSANT LLOCS PER VIURE
Paisatge, innovació social i benestar emocional
Novembre 2022. Olot

Francesc Muñoz, professor de Geografia Urbana.
Director de l'Observatori de la Urbanització de la UAB.

Joaquim Puntí. Psicòleg clínic. Coordinador de la Cartera de Serveis de Psicoteràpia Infanto-Juvenil i Hospital de Dia d'Adolescents de l'Hospital Parc Taulí. Professor de la Facultat de Psicologia de la UAB.

Modera:

Carme Rovira. Pedagoga, especialitzada en innovació social i acadèmica.
Responsable pedagògica del Campus Docent Sant Joan de Déu.

Perspectiva de la **Geografia Urbana**

Francesc Muñoz,
professor de Geografia Urbana.
Director de l'Observatori de la
Urbanització de la UAB.

Avui encarem un repte doble perquè primer hem d'aprendre les lliçons que ens deixa en herència el Covid; i dos, hem de poder fer autocrítica de com no hem fet un bon disseny del paisatge o de l'urbanisme pensant en els joves. Hauriem de saber:

1. Quines eren les necessitats que tenien els joves abans del que no hem satisfet.

2. Quines són les noves necessitats que el Covid ha deixat pels joves. Per repensar **models d'espai públic, alternatives de paisatge urbà, propostes d'ús i de nova prestació dels equipaments que puguin oferir als joves no un espai definit, sinó més aviat un camp de joc, el seu camp de joc, el seu camp de joc urbà, un lloc complex. Un lloc que, com deia abans, em convidi contínuament a canviar d'opinió.**

Per a què habitem les ciutats? Per què ens interessen les ciutats?

Edward Glaeser parla que la ciutat és potser el nínxol privilegiat de la innovació, perquè també és el lloc privilegiat de la diferència: on més fàcilment pots trobar idees diferents, gent diferent, perspectives diferents. De manera insistent, jo em sento convidat a canviar d'opinió, perquè em confronto contínuament amb aquestes maneres alternatives de pensar, veure i fer. En un moment en el qual la digitalització ens convida a tot el contrari, a rebre les notícies que ja sabem que ens agradaran, a comprar uns productes que un algoritme ja ha decidit que ens agradaran, en un moment en el qual aquest encapsulament ha arribat a un punt quasi quasi de no retorn, trobo essencialment importat aquest valor de la ciutat com a lloc de diferència.

Fem la diferència entre el que seria **l'espai públic i l'espai col·lectiu. L'important és que l'espai urbà físic pugui acollir les preferències i les necessitats del col·lectiu.** És molt important trobar aquest encaix entre la vessant física i la vessant prestacional. **És a dir, que l'espai públic, la ciutat, ens dona serveis i aquest és un valor important.**

La potència del carrer, com a espai que expressa aquestes voluntats i aquests valors. El brogit urbà, aquest lloc de cruïlla, aquest lloc en el qual ens trobem tots plegats i llavors s'hi genera aquella idea tan maca: **la idea de la intensitat urbana.**

Per tant, fixeuvos la densitat, la proximitat, la diversitat ens dona intensitat i la intensitat ens dona complexitat. **Les ciutats són complexes i això és el que ens agrada d'elles, perquè si una cosa és complexa, és inesperadament imprevisible. El pitjor que li pot passar a una societat és que sigui avorrida, és que sigui previsible. I això, si parles amb joves, t'ho diuen molt.**

Veiem com un equipament, en aquest cas una escola o un institut per a gent jove, és un lloc d'acumuladors, són llocs que acumulen mobilitat, que acumulen aquesta barreja, que acumulen estats d'ànim, estats d'ànim que poden convidar-te a canviar d'opinió, com dèiem. **I també passa tot el contrari: tots aquests valors de la densitat a la complexitat al final acaben derivant en què generem identitat. Generem capacitat d'apropiació.** Si jo em puc apropiat d'un lloc és el meu lloc i, per tant, m'identifico. I si m'identifico, estic fent servir el que deia abans: **estic fent servir el paisatge per ser part d'una comunitat.**

Requisits d'implementació per a l'espai públic

- Com a lloc de **multiplicitat.**
- Com a lloc que dona **serveis, per tant d'usabilitat.** Si afegim confort, afegim ús i si afegim ús, afegim multiplicitat.
- És un lloc de **Perquè és un lloc de trobada complicitat: la complexitat és la diversitat quan passa de manera simultània. Per tant, l'espai urbà és un espai de conflicte, de negociació.** d'interessos. Per això, se'm convida a canviar d'opinió.
- És un lloc de **diversitat: re-programem perquè doni una prestació nova, que donin un servei nou.**

Passos a seguir

- Crec molt en la universitat fent coses al territori
- Important i estratègic, reflexionar sobre la petjada del *covid*, sobre algunes poblacions i en particular, crec, interessantíssim sobre la població jove.
- Crec importantíssim que el paisatge sigui un vector de transformació de la societat.

Agents

- Olot és la seu de l'Observatori del Paisatge de Catalunya,

Reptes

- **Unes ciutats que cada vegada són més espais per veure i no per viure**, llocs on cada vegada ens movem més com a turistes o com a visitants, però que cada vegada ens costa més habitar, començant pel preu de l'habitatge.
- **Paisatges de la “no identitat” amb moltes metodologies diferents:**
 - Per repetició.
 - Per acumulació: Com veieu aquí, sense ordre, generant aquests espais sense un contingut clar.
 - Per exclusió: modificació de l'espai públic en la qual resten confort. Si restem confort a l'espai públic, l'espai públic comença a ser inhabitable, comença a ser ja un espai per no viure.
- Hem amputat de qualsevol possibilitat social a aquest espai. Per tant, contra aquestes solucions cal plantejar **com l'espai públic, i també els equipaments, poden ser llocs on generar de manera embrionària aquesta capacitat humana.**

- **L'espai digital és una interfase de la comunicació presencial que vindrà després.**
- **Sobre l'espai públic i la població jove**, entenc que tenim un procés de percepció del paisatge, procés d'apropiació dels joves, singular, propi, seu, que molts adults no encertem a entendre. Llindars suficients de pertinença i d'identitat. Els joves necessiten pertànyer al lloc i identificar-se amb el lloc.
- **Covid:**
 - La distància física oposada a la diversitat.
 - L'especialització contrària per definició a la diversitat.
 - La segregació, la separació confrontada a la promiscuïtat. L'espai públic, si és bo, si funciona, és promiscu. I els joves troben això atractiu. I la definició de diccionari de promiscuïtat és aquesta barreja -confusió- de coses diferents. Segurament per això els joves troben interessant aquella plataforma de fusta a la plaça que us ensenyava. La predictibilitat que nega la serendipia, l'espontaneïtat.

Fixeu-vos que densitat, diversitat, promiscuïtat, espontaneïtat i la última, complexitat, són valors que els joves aprecien molt a la ciutat. Per això la ciutat és atractiva per a ells, perquè és tot això. En canvi, el Covid ens deixa una ciutat no densa, una ciutat especialitzada, una ciutat segregada, una ciutat simple.

Podem escapar d'això? Jo crec que podem escapar de tot això a partir d'un nou disseny dels equipaments urbans.

Com poden contribuir les ciutats al benestar emocional dels adolescents?

Els adolescents volen participar de les decisions i quan això ho fan, canvia tot. Volen sentir-se persones a qui donem ple dret a la seva opinió. Per tant, deixem que participin del disseny de la ciutat!

Elaborem campanyes antiestigma. Creem recursos socials, no psicològics. Menys psicoteràpia i més xarxa social, incorporem molts més educadors socials, gent que coneix el carrer, gent que coneix el territori. Deslliguem l'adolescència de problema social. Formem en habilitats de gestió emocional. Podem ensenyar a gestionar emocions dins de l'escola? Podem utilitzar les xarxes i els influencers amb aquest objectiu?

Creem espais d'oci que siguin propis. Ho necessiten. Volen espais que siguin seus i que els puguin fer de la seva manera. Hi ha alguna adolescent que em diu: "Me siento solo y cuando voy a la plaza, sigo estando solo, porque hay bancos de estar solo" És molt gràfic. Abans no hi havia "los bancos de estar solo".

Donem també espai per acompanyar els pares. Molts cops diuen: "No quiero que salga en la plaza porque hay mala gente, pero lo tengo el domingo a mi lado, con el móvil metiéndose en redes" El pare el té al costat a casa que pensa: "Todo controlado". Doncs potser la plaça és un entorn més segur. Per tant, hem de psico-educar també els pares.

Escoles: més participatives. Quan van a escoles amb unes característiques, per exemple, les unitats d'escolarització compartida. Què tenen de diferent les UECs? Que treballen amb objectius concrets. Fem escoles que també d'alguna mena donin resposta a això.

I, en definitiva, fer de la ciutat un espai inclusiu, on tots hi hem de tenir-hi cabuda. Hi ha adolescents que no se senten participants de la ciutat. No s'entén que la ciutat tingui res. . Aquest "res", doncs, potser la pregunta és: "Podem fer alguna cosa perquè puguem tenir alguna cosa que no sigui res dins de la ciutat?" Què trobes a faltar la ciutat?"

Perspectiva del Benestar Emocional dels Joves

Joaquim Puntí.

Psicòleg clínic. Coordinador de la
Cartera de Serveis de Psicoteràpia
Infanto-Juvenil i Hospital de Dia
d'Adolescents de l'Hospital Parc Taulí.
Professor de la Facultat de Psicologia de
la UAB.

Tenir un entorn o un altre, fa que jo pugui tenir una evolució molt diferent.

Podem ensenyar a gestionar l'estrès? La majoria de nens que fan intents de suïcidi no tenen un diagnòstic psiquiàtric. **Tot i que la majoria d'ells -un 50%- es calcula que no són malalts mentals, com els solem tractar?: com a malalts mentals.** Això dels adults no és ben bé així i s'ha de parlar clar: ho fan perquè no saben com afrontar situacions de la vida: Una discussió important amb el seu millor amic o amiga que acaba amb un bloqueig per Whatsapp; una ruptura sentimental; una discussió amb els pares; l'escola que és un factor al que no donem el valor que té però és un estressor molt important tal com està dissenyada i pensada actualment. Tenir unes **bones habilitats socials** a l'adolescència, sabent que potser es poden ensenyar, fa que siguis capaç de manegar-te molt millor quan has de lidiar amb situacions adverses amb els teus iguals.

Validem als adolescents? Validar és dir-li: ‘ Entenc perfectament que aquesta situació t’ha de fer sentir terriblement malament’ i fins i tot validar és dir:“quan jo he tingut situacions similars jo he pogut sentir això”. I no ens quedem en això, també direm: “Però bé, ara, a partir d'aquí, hem de pensar què podem fer, no?”

Tenir **una xarxa social de suport** és super important. Ara faré un estereotip, però al món rural, amb els inconvenients que pot tenir, té l'avantatge de que **se senten més participants d'una comunitat**. Pertànyer a un club, a un esplai, a una entitat, a una associació, és altament protector en salut mental. Gastem molts diners fent psicoteràpies... Si us plau: les tardes dels adolescents les hem de tenir ben programades. No pensem en el matí, l'escola és obligatòria quan hi van, però, i a les tardes que fan?

Les xarxes socials: Un estudi molt recent en població que es va fer, crec que a Alemanya si no ho recordo malament, i el que es va mirar és tots aquells *hashtags* que estaven relacionats amb l'autolesió. I **a més gravetat de les autolesions, més suport social del grup d'adolescents.** Això també ens diu que hem de pensar una altra forma de treballar amb aquests adolescents. No podem tractar-los des de la malaltia mental.

Escola: A l'estiu les temptatives autolítiques se'ns aturen, ens baixen en picat. A l'estiu, des de finals de juny fins a mitjans de setembre en tenim moltes menys. També en tenim menys per Nadal. Què passa al Nadal? Què passa amb l'estiu? Què canvia? Que es tanquen les escoles.

Covid: Què va passar amb la pandèmia? Que teníem escoles obertes i tots els espais socials havien quedat tancats. I si tu realment intentaves saltar-te el confinament, eres un transgressor social. La percepció era aquesta.

Volen sentir-se escoltats, volen sentir-se validats. Escoltar potser ho fem d'aquella manera, però validar no ho fem gaire. Necessiten parlar i nosaltres, com a adults, hem de parlar amb ells. Hem de facilitar recursos. Jo tinc molts adolescents que em diuen “és que em sento sol”. I jo, potser, com a adult, el que em toca és pensar: en la meua ciutat, quins equipaments, quins espais dispenso, de què dispenso, que jo li pugui oferir? Perquè potser “*se siente acompañado*”, coneixent els seus interessos.

+Passos a seguir:

- Processos participatius
- Campanyes antiestigma
- Habilitats de gestió emocional
- Creem espais d'oci que siguin propis
- Acompanyem les famílies
- Escoles més participatives

+Agents:

- Famílies

+Reptes

L'adolescència i la salut mental últimament estan sortit molt als mitjans. És com si diguéssim com a societat: que sapigüeu que el que s'espera de vosaltres és benestar emocional. La solució va per la tolerància al malestar. Què podem fer nosaltres des de diferents estratègies -no tenen perquè ser clíniques, poden ser socials, educatives...- perquè aprenguin a tolerar aquest malestar?

A vegades, **l'ideari que construïm els adults posa els adolescents en un lloc que no els deixa una sortida gaire fàcil.** L'adolescent, en el fons, no busca coses diferents del que buscaven els adolescents d'abans. El benestar emocional, cadascú el pot percebre d'una manera diferent. I els adolescents l'aprecien d'una manera diferent als adults. Quan es construeix la ciutat es fa des del punt de vista de l'adult i realment a l'adolescent no se li permet que hi participi.

Qui fa més conductes suïcides són les noies. Qui fa més autolesions són les noies. Qui fa més malestar amb el cos i conductes relacionades amb el cos són les noies. I no tenim actualment, que jo conegui, cap política que vagi dirigida a intentar treballar pensant en clau de gènere.

És a dir, està clar que el malestar els nois no l'expressen tallant-se ni fent temptatives de suïcidi. L'expressaran d'altres maneres.

Les ciutats, quin model, respecte a l'estètica corporal, reproduïen? Què hi ha a les xarxes socials? Aquí, si us fixeu, també tenim una altra situació de difícil control. La majoria d'adolescents utilitzen xarxes socials, però quan pengen, per exemple, una foto a Instagram, què solen penjar? Fotos que, molts cops, primer, estaran retocades segurament. I dos, què és el que espera obtenir dels altres adolescents? *"Me gustas"*. I què passa quan no els tens? Això tampoc ho hem preparat. És a dir, saben utilitzar el mòbil, però...Els hem alfabetitzat en l'ús del mòbil? **Tenim espais a les ciutats on ensenyem això? Jo tinc la impressió que utilitzen el mòbil de manera fantàstica, però no assumeixen el risc que hi ha en això.**

Jo tinc nois que els encanta *grafitejar*, però ho fan en entorns anti-normatius. **Per què no creo dins de la ciutat un entorn normatiu on ho puguin fer?** Per què no li dono el rol de: *"Hòstia, quins dibuixos que fots, tui. Primer premio, el graffiti X."* **Ho podem fer i el tindrem fora de salut mental a aquest noi, perquè sentirà l'autoestima, que es treballa així: veient que té èxit i èxit social. Donem autonomia, deixem que facin, també. Que triïn. No, no els hi donem nosaltres, els adults dirigim molt. Posem límits quan cal, també se n'han de posar, ho necessiten, ho demanen. Responsabilitzem, siguem coherents, acompanyem. Ser-hi. Això ho volen. De fet, els adolescents volen que hi siguem.**

La meua pregunta és: podem llistar com construïm –pensem- les ciutats per fer que aquests adolescents se sentin més acompanyats?

Perspectiva de la Pedagogia, Innovació social i Acadèmica

Carme Rovira. Pedagoga, especialitzada en innovació social i acadèmica. Responsable pedagògica del Campus Docent Sant Joan de Déu.

*Com a Universitat, jo estic al Campus Docent de Sant Joan de Déu i estem en un moment de transformació del model pedagògic, per tant, hem fet un treball de quin és el perfil d'infermer i infermera que volem en el futur. Ha estat fascinant perquè **partíem d'una base molt, molt basada en les cures i en canvi descuidàvem tota una altra part, molt més de context, molt més comunitària que no havíem tingut en compte.** A partir d'aquí, quan tinguem aquest perfil acabat de definir, queda saber què ha de fer l'infermer, la infermera o l'estudiant, per aconseguir tenir aquest perfil. Llavors, i crec que també és molt comú en totes les universitats, tenim unes **competències transversals que coincideixen molt i a més a més, s'està parlant molt de les competències del segle XXI.** Si us sembla, jo us explico cada una de les sis d'aquestes que s'estan dient **més relacionades amb l'aprenentatge profund, per veure quina relació tenen en cada un dels vostres contextos.***

Quina importància creieu que té en el context el plantejament de ciutat en el context de plantejament emocional dels joves?

- **Pensament crític**, definit com la informació i el descobriment, la interpretació i l'anàlisi, el raonament, la construcció d'arguments, la resolució de problemes i sistemes de pensament.
- **Creativitat**: és la segona gran competència que s'espera pels ciutadans del futur. Generació d'idees, disseny i reformulació de idees, obertura i valor per explorar.
- **Treball col·laboratiu**, ja no parlem de treball en equip, parlem de treball col·laboratiu.
- **Comunicació. Caràcter**, aquesta actitud proactiva a la societat, en un context, en el teu grup...
- **l Ciutadania global**. aquesta consciència del món de la sostenibilitat, de la perspectiva que entraria en aquesta competència.

Francesc Muñoz

Crec que és essencial, perquè aquest raonament crític vol dir fer un quadre a partir, en el cas de joves, de l'experiència del lloc i per tant, aquesta informació de primera mà del que significa l'experiència és una de les coses que normalment l'urbanisme ha obviat de manera sistemàtica. És la manera per la qual podem detectar els punts que no funcionen de l'espai urbà.

Tu tens un pensament crític. Jo, el validador, segons explicaves abans. I llavors et dono una oportunitat, et dono eines perquè tu puguis, per exemple, apropiart-te d'aquell espai segons el teu pensament crític. Això em semblaria fantàstic que es pogués fer.

Carme Rovira

I trenquem també amb la idea que ens deies d'aquesta societat algorítmica que tenim. Quan està tot fet, ja vas a buscar les respostes en concret, no et plantejges buscar o fer-te preguntes diferents.

Francesc Muñoz

Si partim d'una concepció dual de benestar i malestar no ens en sortirem. Hi haurà moments de malestar que hem d'aprendre a viure amb ells i tenir aquella experiència també, però que els moments de malestar no derivin en un malestar continu i elevat a l'enèsima potència, sinó que els moments de malestar puguin donar-te eines emocionals per generar-te benestar. De la mateixa manera, quan parlem del món digital, d'aquest món algorítmic, de vegades, veiem les coses positives que té i de vegades només les coses negatives i ens falta, jo crec, un quadre ben integrat de quina és la casuística.

La digitalització ho ha canviat tot. És un cicle igual d'important que la industrialització. La industrialització al segle XIX no només va canviar la ciutat físicament, va canviar com la gent mesurava el temps. I ens passa igual amb la digitalització, no només canvien les formes de treballar i les formes de la mobilitat, canvia les formes de parlar, canvia les formes de pensar, canvia les formes d'operar. Per tant, **nosaltres avui no només escrivim d'una forma mecànicament diferent, sinó que pensem quan escrivim d'una forma completament diversa. El que estem interpretant del món digital és un vint per cent i per tant, ens cal molta reflexió per entendre com el món digital ens ha canviat i després totes aquestes repercussions sobre el món dels joves.**

Joaquim Puntí

Molts dels malestares emocionals que tenim, si preciséssim prevenció.

imatge corporal: *el "ser prim" com a ideal d'èxit, de bellesa, del que un ha d'aspirar".* I a partir d'aquí han sortit la tira de productes. Quants anuncis que poden fer a televisió no tenen d'alguna manera un rerefons d'un producte per sentir-te jove? Perquè també ara, fixeu-vos, tenim, "SER JOVE" és a dir, la joventut com a ideal.

Clar, tot això, si els fem crítics, potser també farà que diguin: "Ostres, és veritat, potser realment el que ha passat és que aquí hi ha hagut algú que en el seu moment...gent. Quan han fet muntatges hi han posat tres diapositives d'una model completament modificades **Això també ho hem d'explicar. Això és ficció.**

Fer prevenció, però anem tard. Aquesta prevenció no tinc la impressió que l'haguem de fer, per exemple, a secundària. L'hem de començar a fer ja des de l'escola primària.

Les xarxes socials si haguéssim fet prevenció amb això, potser no estaríem en aquest punt.

S'ha explicat que sentir-te malament forma part normal de la vida, no trastorns de la conducta alimentària

hem d'avaluar Penso que hem d'avaluar aquests programes per a poder saber si funcionen o no.

Però vaja, **ser crític és bo**. Jo els adolescents que he tingut crítics, mireu, són adolescents que m'han arribat perquè el sistema els ha considerat un punt transgressors. I bé, potser a casa no han acceptat gaire bé l'autoritat dels pares. **Molt més saludables perquè ho qüestionen tot. I mireu, en el fons, a l'adolescència, qüestionar no és res dolent.**

Però, sí, el criticisme està mal vist, ser crític. Per part dels adults, tenir un adolescent crític és com *"que bonic, però quan ets crític amb el que jo espero, quan no és crític amb el que jo espero... l'he de tornar a posar dins del sistema"*. Llavors el porten al psicòleg, perquè pensen que tu seràs la persona que, a més, ja podeu imaginar, quan va al psicòleg, ja pensa -ja sap a què vindrà- que llavors tu li faràs "la xapa" i diu, *"ara diràs que no me corte"* i ell diu *"Si me sale de los huevos me voy a cortar"*. I jo li vaig dir: *"Mira, jo no te voy a decir que no te cortes, porque cortarte es una decisión, como todo en la vida. Pero sí, que si quieres te puedo contar estrategias por si algún día te planteas no cortarte, saber qué puedes hacer"*. *"Bueno, si me lo planteas como una opción, me lo puedo pensar"*. Mireu, **està clar que aquesta adolescent el que està expressant són altres coses.**

Llavors bé, pensament crític. **Ara jo crec que l'escola, no crec que es pugui fer classe. Això jo crec que s'ha de fer construint-ho amb els alumnes, és a dir, ells han de ser participatius.** És com quan diem: treballem el bullying. Que és una cosa que jo penso que aquí també ha de ser tot molt participatiu. **No és el bulling des de l'adult que treballa, posa't tu en el rol, no ho sé, donem rols als alumnes:** Tu ara ets l'assetjador.

Pensament crític: sexe. Bé, la primera relació sexual, si mirem les estadístiques i si la gent és sincera, el que diuen es que és un desastre, no? **Llavors, també tenen molt aquesta idea. Tot això ho podem canviar amb criticisme, és veritat. Però bé, crec que tenim molt clar els adults la idea, però plasmar-ho en com muntem una activitat, jo penso que aquí és on està la part més complicada i els hem de fer participar a ells, segur.** I bé, en termes de socioculturalitat crec que hi ha molt a fer i seria un tema molt eficaç, segur. No en dubto.

Tinc la sensació de que tots ho tenim molt clar a nivell teòric, però que el pràctic no ho fem.

Carme Rovira

M'has fet pensar en una jornada que hi havia d' innovació, fa uns estius, i a la universitat ens queixàvem: és que no tenen la consciència de llegir, no tenen l'hàbit de llegir, fan moltes faltes, no argumenten suficientment bé i deien: bé, clar, això és culpa dels de batxillerat, no? Perquè tenim la selectivitat que tenim. Llavors bé, doncs a la secundària que havíem fet, no? I fins que arribem amb el de P3 i diuen és que a P3 estan jugant a pilota. Clar, vull dir que de qui era culpa al final? De quina manera? **Com de forma natural anem incorporant també totes aquestes bases**, no? Fer l'assignatura de pensament crític.

Francesc Muñoz

Bé, la creativitat no existeix sense el fracàs. I per tant, **el procés creatiu és un procés de prova i error, i moltes vegades això costa transmetre-ho i per tant, seria molt interessant** -ara no parlo de l'espai públic, ara parlo d'equipaments, funcionen, en el moment actual, d'una manera bastant lineal. És dona un servei concret, una prestació concreta. Les biblioteques són biblioteques; els centres cívics són els centres cívics. I jo crec que aquí queda molta feina perquè **haurien de omplir aquests espais de forma que haurien de ser espais multicapa o que tinguéssim diverses funcions.** De fet, això a la ciutat s'està pensant d'una manera molt més extensiva.

És un moment de transició, de tal canvi, que hauríem de repensar, ara em centro en la qüestió, en el tema dels equipaments per destriar quines són les prestacions o serveis que ens poden ajudar perquè els joves puguin anar en la línia que planteja amb aquestes idees educatives.

Llavors la creativitat és bàsica, la creativitat a vegades és fer coses musicals o coses de tallers de cinema. Hem d'anar molt més enllà d'això: **és que hi hagi un procés d'ideació, un procés que pot ser fins i tot un grup de co-creació que incorpori aquesta creativitat.** Per mi la creativitat que val és la que va de la mà de la innovació.

I la innovació només apareix si en aquest cicle creatiu s'incorpora també aquesta idea de l'error.

Per tant, **seria possible que els nois d'un institut, treballant a la biblioteca del barri fessin un projecte per canviar l'espai públic entre l'institut i la biblioteca i que el dissenyessin si el poguessin portar a la pràctica? I que si surt malament, no els hi caigués a sobre la "infanteria" de l'expert que digui: és que si haguéssim fet nosaltres...** Per tant, aquí hi ha un repte molt gran, diguéssim. **Insisteixo molt, haurien de tenir de manera sistemàtica proves pilot per demostrar que, efectivament, el paisatge urbà (avui parlem de paisatge urbà sobretot) no és quelcom que jo miro, és quelcom del que jo m'apropio i això millora la meva vida. Per tant, la percepció del paisatge no s'ha de quedar en la simple percepció: "m'agrada aquest paisatge", sinó que jo puc iniciar un procés de reflexió que em porta a ser proactiu.**

Jo tinc serveis, **parlem molt de servis ecosistèmics** i de molts tipus, però també **tinc aquesta capacitat performativa, la capacitat performativa de canviar l'espai de la ciutat, de fer coses noves a la societat, de valorar la creativitat.** De vegades veiem espurnes d'aquest comportament. Qualsevol mirall o qualsevol vidre de superfícies suficients a un negoci és utilitzat per joves per fer coreografies (segurament a Olot també passa). A mi em sembla fantàstic perquè és una manera d'expressar tot el que acabo de dir ara. Així de clar. Uns joves utilitzen aquell element de l'espai urbà per fer les coreografies. I per què ho fan allà? Doncs perquè es reflecteixen.

Doncs jo crec que podríem utilitzar una part del pressupost municipal per tenir llocs que podrien anomenar-se com l'espai públic coreografiable on els joves poguessin trobar això i no haver de fer de manera miserable amb un vidre.

És a dir, per aquesta via segur que se'ns podrien acudir moltes idees de com tenir un espai públic i uns equipaments que es poguessin adequar més a com hem de fer aquest procés creatiu, una locomotora que impulsi la vida dels joves. I és molt possible que fins i tot es poguessin trobar més condicions de benestar d'aquesta manera tan a tocar.

Debat - Consciència Global

Joaquim Puntí

Clar, ara pensant en la població jove. Jo crec que això ho tenen molt més arrelat que els adults. És a dir, per exemple, la percepció del jovent... També és cert que aquí tornem al mateix missatge, i faig un incís: **la percepció que estem donant als adolescents és que el món s'acaba**. Llavors, quan ho perceben des del punt de vista de la sostenibilitat també aquí estem fent una mala passada, perquè si es comunica que el món s'acaba...Jo us poso un exemple: Un dia em deia un adolescent: *“Si el mundo se acaba, para que vivir y para qué reciclar”* posava les dues coses al mateix nivell. Llavors s'ha de dir, “bé, doncs mira, si el mundo s'acaba, mientras no se acaba, pues vamos a pensar qué cosas podemos hacer”. Però sí, està clar que **els joves jo penso que són molt més sensibles amb tot aquest tema**. Però torno una mica al mateix, **aquestes coses que veiem tan maques, jo crec que el món adult és molt sancionador, qüestionador de tot això**. Ja sé que estem en aquest punt, però relacionant-ho amb la creativitat, que també penso que potser en temes de sostenibilitat, els adolescents i els joves poden tenir una idea respecte a això, no?

I la meva impressió és que quan tu ets petit ets creatiu i això es valora socialment. El pare, que té un nen petit creatiu, n'està orgullós i fins i tot ho explicarà als altres. I llavors, què és el que ha de fer? Doncs mira, és que és creatiu.

Quan ets adolescent i ets creatiu, ja no es valora tant. I quan l'adult espera què serà aquella persona en el futur, el que espera no és tant que sigui creatiu. Crec que, la creativitat, els adults la tenim molt vinculada a *“aquests friquis que poden intentar crear un projecte determinat”* i que sí, que sempre tenim enginyers que es reuneixen amb informàtics i potser amb dissenyadors i creen el producte, però es veu com que és d'aquest grup. c

Jo penso que el problema no és tant de si tots estem d'acord en que hem de potenciar això, **la qüestió és quan els adolescents es manifesten o signifiquen en aquests aspectes que comentaves, com ho percebem els adults?** És a dir, què fem els adults davant d'això? Perquè moltes d'aquestes coses que s'extingeixen, malauradament és perquè els adults no ho reforcem socialment. Jo el que vull dir és que **si els adults tenim una visió d'aquestes coses respecte a l'adolescent que és, doncs bé, positiva, això es transmet**. I en canvi, tinc la impressió que això no ho fem, tinc la sensació que són molts els adolescents, els adults i segurament dins els adults hi ha molta varietat (som molt estereotípics), però el **món adult és molt... si fos un pensament, és un pensament molt convergent. No és un pensament divergent i el que intentem transmetre molts cops en els nostres fills i adolescents és com aquesta forma de pensament – diré una paraula lletja- únic**.

Debat - Consciència Global

I això, crec que és un handicap que, curiosament, quan un és nen no ho fem, és a dir, fixeu-vos, **és com que assumim que aquests processos en la infància estan bé. Però hi ha un punt en què, com que apareix el seny, hem de començar a tenir visions assenyades.**

Llavors bé, som més sostenibles? Sí, jo us puc assegurar que Hospital de dia, mireu que em direu “tenen malaltia menta”!. Sí, però us puc assegurar que el tema del reciclatge, el tema de la sostenibilitat, el tenen més clar que els seus pares. Els interessa participar de les coses de la ciutat? Depèn. En la mesura en que nosaltres ho fem atractiu o no. No m'extendré més, però vull dir que crec **que els adults aquí tenim molta responsabilitat en això, més que ells. Sí, jo crec que estan oberts.**

ESTACIONAT
4 NOV 22

INTERINSANI

LOCS
PER VIURE

EDUCAR

RAONAMENT
CRÍTIC

CREATIVITAT
INCLUSIÓ
PARTICIPACIÓ

DIÀLEG
LA GEOGRAFIA URBANA
EL BENESTAR EMOCIONAL
DELS JOVES

FRANCESC MUÑOZ
JOAQUIM PUNTI

CARME ROVIRA

* FRANCESC MUÑOZ

EDAI BIBLIURBA

ALGRA

ELS JOVES

EL BENESTAR EMOCIONAL
DELS JOVES

JOAQUIM PUNTI

CARME ROVIRA

* FRANCESC MUÑOZ

CREATIVITAT INCLUSIÓ PAR

ESPAI PÚBLIC URBÀ

IDENTITAT

- MULTIPlicitAT
- USABILITAT
- COMPLEXITAT
- DIVERSITAT DE HÀVERS INSTANTANIS
- REPROGRAMAR ELS ESPAIS

ELS JOVES NECESSITEN PERTANYER AL LLOC

CARRERS JUGABLES

NEPTE

APRENDRE LES LLIÇONS POST COVID

* JOAQUIM PUNTI BENESTAR

CIUTAT INCLUSIVA

ESCOLTAR

* JOAQUIM PUNTÍ

BENESTAR EMOCIONAL

CANVIÀ - HUMOR
ESTRÉS - ESCOLA - GESTIÓ
XARXA SOCIAL - MLESTAR

XARXA PERSONER GRUP
LLEURE I OCI

CAL MÉS SUPORT

TORNAMENT → TORNAR A L'ESCOLA

PUBLICITAT XSS

MALALTIA MENTAL = IDENTITAT?

ESCOLTAR
VALIDAR
PARLAR

QUÈ PODEM FER A LES CIUTATS?

RECURSOS SOCIALS

ESPÀS X JOVES

EDUCAR ESCOLTAR PARES

@sid_estudi

CIUTAT INCLUSIVA

* CARME ROVIRA

RAONAMENT CRÍTIC

BENESTAR MLESTAR

MÀN DIGITAL

ANALISI

- XXSS - PROBLEMA?

PREVENCIÓ

QUESTIÓNAR

CREATIVITAT

ESPERIT CREATIV = PROCÉS

ADQUISICIÓ + BILIBIOMÉS = PROJECTE
EXEMPLE

LLUÍS PUIGERT / SID ESTUDI

Taula

Metodologies de participació i innovació social i ciutadana: noves maneres de treballar amb i per a la comunitat

#metodologies #estratègies

Responsable del Col·laboratori de Citilab.

DESENYANT LLOCS PER VIURE
Pedagogia, innovació social i salut emocional
Novembre 2022, 50min

Laia Sáncnez. Directora de Citilab, Cornellà de Llobregat.

Javier Ibáñez. Coordinador tècnic de Las Naves, el Centre d'Innovació Social i Urbana de l'Ajuntament de València.

Carme Rovira. Pedagoga, especialitzada en innovació social i acadèmica. Responsable pedagògica del Campus Docent Sant Joan de Déu.

Òscar Gussinyer. Resilience Earth. Especialitzat en desenvolupament regeneratiu, resiliència territorial i comunitària, recerca participativa.

Pau Llonch. Versembrant. Educador, economista, músic.

Serfi Frías. Investigador i professional. Director del Laboratori d'Innovació a Coboilab

Adela Vázquez. Mestre en Treball Social per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, llicenciada en Història de l'Art i Graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Modera:

Marcos García. Manager cultural. Director de Medialab Prado 2014-2021.

Noció d'Innovació Social i Ciutadana

Todas las palabras hay que interrogarlas sobre qué queremos decir con ellas porque creo que pueden tener muchos significados. La palabra innovación, desde luego es de estos conceptos que llaman “maleta”, que sirven para muchas cosas. Todo el mundo las lleva, pero lo importante es lo que llevan dentro...

¿Como abordáis vosotros la noción de Innovación Social y Ciudadana?

Marcos Garcia.

Manager Cultural. Director de Medialab Prado 2014-2021.

Innovació
Social i Ciutadana

REPENSANT LLOCS X VIURE

METODOLOGIES DE PARTICIPACIÓ I INNOVACIÓ SOCIAL I CIUTADANA: NOVES MANERES DE TREBALLAR AMB I PER LA COMUNITAT

LA SINCERITAT DE LA VÍZQUEZ, CARME RUIRA, JAVIER IBÁÑEZ, OSCAR GUSINYER, PAU LLONCH, SERGI FRÍAS, MARCOS GARCÍA

INNOVACIÓ SOCIAL

INTERESSOS?
?

RENTAMENT CRÍTIC

CARME RUIRA

HILLOPA

OSCAR

ADELA

INNOVACIÓ DES DE DINS

PRIMERES OPINIONS

OPINIONS

JAVIER

HILLOPA LA QUALITAT DE VIDA

DEMOCRATITZAR ELS PROCESSOS D'INNOVACIÓ

PROCESS D'ADAPTACIÓ DE LES COMUNITATS

INNOVACIÓ SEQUESTADA PELS PODERS?

BORG EXPERIMENTAR!

LA A ARREGLAR AL TERRITORI

DRET A INNOVAR

COOPERACIÓ PERÒ COLLECTIVA

PROJECTES

LA CORDONYA

LLIBRE CRÍTIC

CIUTADAN GOVERN

CLUB DE BAR DE L'ARREGLAR 47 PAÏSOS DE CIUTAT

RETTES DE CIUTAT

CIUTAT CLIMÀTICAMENT NEUTRA

Pau Llonch, Versembrant

Se'm fa difícil apropiar-me d'aquest concepte en l'àmbit de la transformació educativa.

Qui està receptant innovació educativa als centres educatius és el capital: és la Caixa, són fundacions i espais filantròpics que bàsicament tenen interessos espuris. Llavors, **com que jo sí, crec que hi ha moltes entitats del teixit comunitari i públic que volem transformar l'educació, és com que innovació em sembla una paraula tan “manida” i tan “manossejada” que et deia que em sembla poc útil, com a mínim en el meu àmbit.**

Qui innova sempre sistemàticament és el capital. I és aquesta relació social diabòlica que ens està destruint l'ecosistema de les nostres societats, les nostres comunitats... Llavors, a innovar no guanyarem mai el capital, perquè són els amos de fer això d'alguna manera. El que jo a mi em surt sempre és dir-los pareu d'innovar. No necessito més novetat, deixeu estar la ciutat d'innovar i de tenir grans idees innovadores i recuperem una cosa que ja existia a les ciutats. Amb la comunitat passa igual i que la vostra sistemàtica mercantilització i venda del patrimoni públic del carrer ha acabat amb la comunitat. Llavors **“Deixeu de tenir idees noves”** és una mica la meva reticència.

Tinc la sensació que ve un polític buròcrata a vendre'm la moto, diguéssim, o alguna empresa. Però no veig que la gent al carrer, quan està transformant la seva realitat, digui que està innovant. Saps què vull dir?

Hem de parlar de transformació educativa, de revolució educativa, igual que de revolució social o transformació social i no d'innovació. També críticament, en el món educatiu, per exemple (i crec que serveix en altres àmbits), **parlem d'innovar quan en realitat hauríem de parlar de recuperar coses que s'han fet tota la vida.** En el nostre cas, per exemple, la idea de situar les *maries* de l'educació al centre del procés educatiu, de treballar amb psicotècniques, del sentiment, amb l'art, **amb l'obra de l'art com a instrument de transformació dels sentiments... No estem inventant res.** El nostre paradigma, per exemple, teòric, és Vigotskià, que ja fa vuitanta anys que existeix això.

Perspectiva des de l'Educació

Carme Rovira – Innovació Acadèmica, Hospital Sant Joan de Déu

Bé, jo precisament és un concepte que he hagut de defensar molt perquè jo sempre he treballat en l'àmbit universitari, promovent la innovació amb el professorat. Sempre dic que estudio com aprenen els estudiants i com ensenyen els professors.

Llavors, el 2017 va haver-hi una activitat treballàvem a partir de reptes de ciutat. Em deien: “però, tu no fas “d’educativa”? Si això és social!” I jo deia, “però si al final és igual, estem parlant del mateix”. Llavors, a mi, una cosa que em va ajudar molt a argumentar una mica el que semblava una ambivalència era que **quan parlem d’innovació parlem moltes vegades de millora, d’innovació, més incremental o més disruptiva. La millora és la que podem exigir a nivell universitari a tots els professors**, no? Doncs cada any t’has de replantejar l’assignatura: Com ho has fet? Què més pot haver-hi? Mentre que la **incremental es: amb les peces que tens, com es pot moure d’una manera diferent perquè sigui més eficient? I aquí, ja comences a veure que necessites el territori, que necessites els reptes, els joves, necessites obrir més les portes de la universitat... I la disruptiva, ja no hi ha discussió d’això**. Llavors em va ser còmode trobar aquesta gradació del que entenem per innovació.

Perspectiva des de la Comunitat

Oscar Gussinyer - Resilience Earth

Yo, por ejemplo, no me siento representado. Yo no soy ciudadano, yo soy “vilatano” o aldeano. Es decir, aquí ya es todo un proceso que está llegando desde las ciudades, cuando en realidad, en las comunidades rurales o indígenas, el proceso de adaptación es un proceso constante que pasa en todo momento y lo único que se necesita es “hackear” la violencia estructural que se impone a este proceso de adaptación.

En realidad, no necesitamos promover la innovación social, lo que necesitamos es “hackear” la violencia estructural que está impidiendo los procesos de adaptación de las comunidades. Tenemos un mundo y un planeta, un mundo antropocéntrico y un planeta ecocéntrico que éstos no cuadran y se generen puntos de fractura. Estos puntos de fractura tienden al colapso. Pero en **realidad son espacios que se abren para que la comunidad se exprese y esos espacios que se rompen, es donde se puede generar una emergencia comunitaria donde realmente se exprese este proceso adaptativo.**

Perspectiva des de la Comunitat

Pero yo estaría de acuerdo con lo que la innovación en realidad es un término que se utiliza mucho desde la ciudad y que se está como recolonizando un poco les zonas rurales con este término.

Igual, yo iría más en la línea de Pau. Como nosotros entendemos un poco desde **entendemos que es un espectro relativamente estrecho que está entre lo conservador y lo que es más radical, o lo que es incluso ilegal o flipado. Y, en una sociedad democrática que es relativamente joven, altamente legislativa y muy burocrática, este espacio es el que se permite como innovador.**

Adela Vázquez – Mestra en Treball Social per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic

Podemos generar ideas, crear y producir muchas ideas que si no se han materializado socialmente y no se concretan después en lo social, materialmente, otra vez, comento, para mi se quedan en algo precisamente muy alejado de lo que sería concreto en la realidad social y cómo nos relacionamos socialmente con las cosas y cuáles son las condiciones de partida de las que parten las personas y los territorios.

Entonces, generar este concepto previo, sin ser capaces de abrir esta posibilidad de pensar la innovación, no lo voy a decidir desde abajo, pero sí entendiendo... La innovación en sí, es producir algo nuevo. Y, producir algo nuevo, **parece que solo unos pocos puedan producirlo, que es exclusivo, unos pocos, que está preseleccionados, y vuelvo a repetir, he formado parte de ciertos espacios donde la innovación, se ponía en el centro, pero yo no he considerado que eso transformara nada socialmente.** Y mucho menos con mi trabajo, tampoco. Es decir, no es algo que a mi me signifique mucho como concepto, ni mucho menos como práctica, sino que es el que tendremos que ver como todos lo definimos y ver si realmente estamos transformando algo socialmente.

Perspectiva des de les Institucions

Javier Ibáñez – Las Naves, Valencia

Nosotros, muy resumidamente, hablamos de innovación social para intentar cambiar el foco del Qué: los procesos de innovación, no tanto al servicio de la acumulación, sino al servicio de mejorar la calidad de vida de la gente. Lo social tiene que ver con “Qué” retos afrontar.

Y los retos socioambientales son los propios de la innovación que nosotros llamamos social. Y luego damos una

Perspectiva des de les Institucions

vuelta de tuerca, en que empezamos a utilizar el concepto de innovación ciudadana para referirnos a los “**Quienes**” y planteándose desde una lógica de **democratizar estos procesos de innovación**. La innovación ya no tiene que ser una cosa que hagan solo el sector privado o los centros de conocimiento experto: universidades, academias... **sino que todas tenemos capacidad de innovación y todas tenemos que participar de estos procesos, incluso recuperando cosas que en otros tiempos.**

Para mí la innovación sí que tiene que ver incluso con recuperar tecnologías ancestrales. Forma parte de la innovación. Pero pensar en cómo hacemos la ciudad o el pueblo o el barrio que vivimos diferente tiene que ver con procesos de innovación de diferentes maneras: hacer las cosas de manera diferente. **Y realizarlos de manera compartida entre todos. Hacerlo juntando a diversos.** Decía Francesc antes, que la ciudad son espacios de diversidad. Yo lo que creo, no solo con la pandemia, yo creo que ya antes, **son espacios de diversidades, donde los diversos no se juntan, no hacen cosas juntas.** Pues, eso es un poco la lógica desde la que nosotros planteamos este concepto de innovación ciudadana.

Sergi Frías – CoBoi Lab

Para mí sí que es una motivación el lenguaje, porque me da la excusa para cambiar. Se hablaba de “Qué”, yo hablo sobre todo de “Cómo” vamos a hacerlo. Pues, para mí, el lenguaje ha sido en este caso, un aliado, un detonante de cambio. El lenguaje puede aproximarse o alejar.

A mí me va super bien para plantear proyectos o cambios o discursos con “*decision makers*”, pero con la ciudadanía, por ejemplo, me aleja. Una cosa que hemos **hecho es separar muy bien el lenguaje o cambiarlo en función de la interlocución.**

Y otra cosa que nos ha ayudado mucho es **la investigación y la legitimidad académica.** Estoy super contento porque por fin entendí lo importante que era **incorporar la investigación en el día a día de un laboratorio.**

Porque la investigación académica nos ha dado esta **legitimidad, este poso, para después plantear cosas con mucha más vehemencia. Pivoteo sobre la academia para llevarlo al terreno del cambio.**

Y lo ligo con lo de **la importancia de las instituciones.** Entonces, como laboratorio a mi innovar me va **perfecto, sobre todo con el concepto de experimentar.** Si no experimentas, no es un laboratorio. Lo que da sentido a la palabra es que opera con las **lógicas de un laboratorio de prueba-error.**

Tiene sentido que hoy en día les oficinas públicas fomenten esto porque necesitamos espacios ágiles, espacios de prueba, espacios transversales, de escucha. Porque los problemas son tremendamente complejos, tremendamente ágiles y cambiantes, que o generas espacios donde realmente cambiemos estas dinámicas relacionales para afrontar estos retos de una manera diferente o no saldremos adelante.

Per tant, per a mi m'és igual la paraula *lab*, m'és igual la paraula espais d'innovació. Ens fan falta nous dispositius on ser més àgils i més transversals.

Laia Sánchez – Citilab, Cornellà

Jo estic a les antípodes, perquè justament defenso que la ciutadania, les persones que formem part d'aquest Estat, a part de votar, tenim dret a innovar. Jo entenc la innovació com una política, i si no la fas, te la fan.

I em sembla que està prou madur d'experiències perquè puguem **connectar el sistema d'innovació i fer-lo arrelar al territori perquè comenci des de la base, que és des del context on passen les coses i on les persones tenen coneixement d'allò que els passa i del context on són, del paisatge i del seu entorn i de les condicions de l'entorn. I si no tenim el dret a innovar, no tenim dret a construir el futur.** I això és quelcom que per mi hem de començar a treballar. I tenim oportunitat per fer-ho, doncs com més aviat millor. **Els nens i les nenes, els joves, tenen dret a construir futur. Tota la ciutadania, la gent gran, té dret a dir la seva en com ha de ser el present, el nostre context proper.**

Per tant, jo defenso des dels laboratoris ciutadans el dret a innovar en tant que tot allò que no ens funciona, doncs tenim dret a ser part de la resposta a allò que no ens funciona. Sense caure en els *solucionismes*. **Són respostes temptatives, prototips que podem anar construint o co-crear col·lectivament. I per mi la co-creació és una forma d'acció col·lectiva, una acció col·lectiva propositiva** que pot estar alineada amb el decreixement i no amb el progrés de més, més, més... O sigui, jo estic molt, molt propera a vosaltres en la base de que a vegades construir o **pensar el futur és bé...original, és a dir, també és tornar a l'origen.** Per revisar quines coses ja es feien bé i necessitem tornar-hi i quines coses podem trobar-hi noves síntesis.

DEBAT REFLEXIÓ

QUESTIONAR

PREGUNTES

PARTICIPACIÓ

AUTOCORRECTIÓ
EXPERIMENTACIÓ

CONFIANÇA

GIR

ESPAI DE
PARTICIPACIÓ
DEMOCRÀTICA

DIALOG

EXPERIMENTACIÓ

COMUNITAT

ESCOLTAR
FER

CONFLICTES
SOCIALS

MOLT DE
PROTAGONISME

PARTICIPACIÓ

Pau Llonch, Versembrant

En el debat inicial crec que ha semblat que estavem defensant coses molt diferents. Jo crec que estavem defensant el mateix. L'únic que jo dic és que, i si us hi fixeu, aquestes característiques que vaig a definir són compartides amb tota la feina que esteu fent totes les que esteu aquí, però que l'aliança ha de ser entre el sector públic i la comunitat, no entre el sector públic i el capital. I ho dic perquè en el meu àmbit, que és l'àmbit educatiu, la innovació s'ha utilitzat de forma sistemàtica per a fer convenis amb Google, amb Microsoft, instal·lar pantalles als centres educatius que no serveixen de res i els profes no la saben fer servir. L'educació pública d'aquest país necessita digitalització? Acaben la primària un 25% sense saber entendre un text i això ho solucionarà una pantalla?

Tinc unes certes reserves amb els projectes que innoven o vinculen innovar que sí són buròcrates i que tenen aquestes aliances. En contraposició a aquest model que jo defenso -i que crec que defenseu tots- hi ha un model de partenariat publicoprivat. En comptes de recuperar pràctiques educatives que tenen sentit, el que estan fent és introduint artefactes que són nocius a sac i d'això en diuen innovació.

Com que crec que tots els que estem aquí estem a favor de la primera versió que estic defensant, que és que efectivament, els ens públics col·liderin amb les comunitats, amb els instituts, amb els professors, amb les cooperatives, amb els espais que el seu objectiu no és el lucre i la valorització del capital, sinó la transformació social.

Jo defenso les institucions públiques, defenso la feina que es fa des de les institucions públiques, especialment des del municipalisme. Senzillament, en cada àmbit cadascú sabrà si li serveix el concepte o no.

Javier Ibáñez – Las Naves, Valencia

Una cuestión pequeña retomando lo que decías al principio del lenguaje, de las palabras, Bueno, yo utilizo la jerga depende del sitio, porque cuando creo que lo que tengo que utilizar es lo de la alianza pública-comunitaria en un espacio receptivo, lo digo. Pero luego cuando me voy a los jefes -digamos que son los que me defienden lo de las alianzas público-privadas-, les digo: “Pues claro, si yo soy el primero con cooperativas, con economía social...Es que para mí esto es privado”. Entonces estas son mis alianzas público-privadas. Creo que tiene que ver también cómo jugamos con el lenguaje para llevarlo a nuestro contexto dependiendo de cada contexto.

Laia Sánchez, Citilab

Per una qüestió també materialista, arriben molts recursos d'Europa i arriben molts recursos a allò local que arriben directament sense passar per l'Estat, que estan vinculats a polítiques d'innovació. I la innovació, no és el *topping* del pastís, el sucret de sobre del pastís, sinó que és troncal, i no pot ser innovació en cultura una part del pressupost que és minso per poder fer aquest tipus de pràctiques, sinó que hem d'obrir i hem de defensar que els agents d'aquest ecosistema del que formeu part vosaltres, els agents de cultura comunitària, us necessitem.

Per tant, aquesta operació *Queer* no només és de llenguatge, sinó que també té una aplicació materialista que ens ha de permetre fer projectes amb dignitat perquè no s'estigui precaritzant a tot el sector educatiu, socioeducatiu, de la cultura comunitària.

Per tant, necessitem convèncer-vos que, aquest concepte, l'hem d'utilitzar com una eina amb la gent que compartim visió, òbviament, i objectius.

Pau Llonch, Versembrant

El que està en disputa és si la manera que tu reivindiques aquesta feina és utilitzar el concepte o no. I si a mi m'és més útil o no. Jo treballo amb totes les administracions, especialment amb institucions públiques, diputació, ajuntaments... Llavors si la manera o el paraigües amb el que treballem el qualifiquem d'una manera o d'un altre, cadascú que utilitzi el que pensi que és més útil pel seu sistema.

Oscar Gussinyer - Resilience Earth, La Garrotxa

Lo que ha tenido un proceso de falta de adaptación a la situación actual, el contexto, son las administraciones públicas. Son ellas las que tienen que adaptarse a nosotros. Nosotros no paramos de adaptarnos constantemente. O sea, no es que necesitamos que nos enseñen a innovar. Si de de la mañana hasta la noche no paramos de hacerlo. Es una realidad inherente en la especie humana.

Pregunta d' Alfons Díaz, de la UAB OPEN LABS

Volia comentar un parell de punts. Un és que crec que per primer cop va ser clar -crec que va ser el ministre d'Educació- quan va dir que **s'invertirien 200 milions d'euros a Europa en temes de tecnologia als instituts o als centres educatius. Va dir que era per invertir o recolzar les empreses tecnològiques europees. És a dir, no té res a veure amb educació. Té a veure amb l'empresa tecnològica, se'ls ha d'insuflar diners perquè estan perdent pistonada. Aquí tornem a tenir el problema amb els instituts i els centres educatius, que, tant de bo es faci bé, però costarà que se'ls ensenyi a utilitzar maquinari que no es quedi arraconat.**

Sergi Frías – CoBoi Lab

Implicar la comunitat, ciutadania, etcètera, implica sempre una cessió de poder. I la pregunta per mi clau és: les institucions i els polítics, i específicament a qualsevol nivell legislatiu, estan disposades a cedir poder? La meva percepció és que realment no.

Hi ha un moment clau on deixem de jugar i comencem a fer política. I aquest per mi és on hi ha el *gap* que ens hem de qüestionar i hem de ser molt, molt exigents, molt curosos amb les nostres experiències, amb el que hem viscut i poder-ho verbalitzar, i que també, vull dir, prenguem cartes en l'assumpte. Per mi això, la cessió de poder és un tema clau i incòmode que s'ha d'afrontar sí o sí.

La paradoxa aquesta de “que important és la innovació i que proporcionalment indirecte és la inversió que fem amb vosaltres”. Si realment anem forts en això no ens quedem amb les “migajas”. Per a realment generar cultura, o sigui, projectes que impliquin canvi, cultura de canvi, una nova manera de fer... això són inversions milionàries. I el problema -i aquí està el drama-, i acabo, és que per primer cop (no és el primer cop a la història, menteixo) però ara estem en un moment històric important, on hi ha una pluja immensa de diners, on una de les paraules claus és innovació, que ve d'Europa. Llavors, aquesta sensació que estem deixant passar l'oportunitat d'or per canviar de fonament, coses importants per començar a treballar plegades, hi han variables que no estan solucionades. No hi ha l'autèntica decisió de cedir poder. No hi ha autèntica voluntat de canviar realment les coses.

Marcos Garcia – Moderador

Sergi, ¿Cómo definirías “poder”? ¿Qué quieres decir con “poder”?

Sergi Frías – CoBoi Lab

Molt bona pregunta. Per mi poder al final és qui pren les decisions. I quan una cosa, esperit o opinió és gratis, opinem tots. No. Què vol dir “opinem”? Estem parlant de models de governança, no estem demanant opinió. I aquí entrem ja en un meló que no obriré, que és el meló de la participació ciutadana. Com el sentit de participació és demanar opinió o implicar-te en la decisió? Es et presento el pla i t'ho ensenyo al PowerPoint o construirem junts aquest pla que estava el PowerPoint. Per a mi això és la paradoxa de la cessió de poder i tota aquesta història.

Marcos Garcia – Moderador

Porque yo aquí casi veo una pequeña contradicción con precisamente la idea que has expresado tú de laboratorio de innovación social como espacio para la experimentación. Y yo creo que, me habría gustado que hubieses definido el poder como la capacidad de una acción colectiva que se puede equivocar o la posibilidad de equivocarse como principal recurso. Entonces, cuando hablas de que el poder está en la decisión, creo que es como que caeríamos, una vez más, en que el problema es la decisión de lo que otros hacen.

Por ejemplo, yo decido que allí tiene que haber, no sé, un huerto, pero que lo hagan otros y lo cuiden otros ¿no? Y yo creo que el ámbito en el que estamos tiene que ver más con la acción colectiva directa, ¿no? Y, conectándolo con lo siguiente, teniendo en cuenta que los recursos son importantes, entre ellos los presupuestos, y esto es un indicador de la importancia que l

precisamente la potencia, yo creo de la innovación social o del ámbito que estamos intentando definir ahora es que hay una riqueza. No hay nada más útil para un humano que otro humano, y que es precisamente los vínculos, lo que podemos hacer juntos, lo más potente.

De alguna manera, creo que, **si caemos otra vez en el juego de que el único recurso, el recurso más importante que da valor a las cosas es precisamente la distribución del presupuesto, el dinero, estamos limitando nuestro propio potencial.**

Sergi Frías – CoBoi Lab

Des de la institució pura, desde una alcaldía, desde un plan estratégico, cuando a ti te dicen esto es importante, para mi es: ¿cuánto le vas a dedicar de recursos? No hace falta que sea dinero, puede ser tiempo de proximidad y puede ser, obviamente, lo que tú dices. ¿Qué quiere decir arriba y abajo? Tú te estás poniendo por arriba cuando dices abajo, y quién te ha puesto a arriba han sido los de abajo. Tú no nos has creado. O sea, entendéis la perversión del lenguaje. Y, estoy en un ayuntamiento que es un privilegio para hacer esto, las cosas como sean: que en un ayuntamiento tengas el espacio para hablar de esto y jugar a esto, no nos engañemos, es un privilegio, también se tiene que decir. Esto es una excepción en toda regla.

Dicho esto, yo lo he vivido así en el sentido de que **cuando dicen “abrir” desde “arriba”, hasta que no cuestiones dinámicas establecidas. En el momento de cuestionarnos cosas que toquen el Core del sistema, ya no interesamos tanto.**

Oscar Gussinyer - Resilience Earth, La Garrotxa

Yo creo que lo que necesitamos es que las administraciones públicas revienten sus estructuras internas, abran sus procesos de gobernanza, evolucionen democráticamente, incluyan las distintas visiones y aquí distribuyamos los recursos para que las distintas visiones plurales podamos expresarnos desde la prueba y error de distintas maneras en flujos de conversación constantes basadas en el desacuerdo. Y aquí tendremos un proceso, yo creo mucho más interesante, pero tenemos que adaptar, “lo de abajo y lo de arriba” tiene que cambiar.

Pregunta d' Alfons Díaz, de la UAB OPEN LABS

Crec que, en primer lloc, a veure si estem tots d'acord, però **els polítics són els responsables del que es fa. Si agafen estratègies de participació ciutadana, és un tema, diguéssim, poc conegut, amb poc recorregut, aquí a Olot i llavors pots fer respecte. I tu, com a responsable, si tens respecte per allò que fas, et pot venir por a dir “ostres, a veure què proposa la gent”. És veritat que tot el tema de la participació i la democràcia participativa pot suposar un canvi de sistema. Podrien els ciutadans acabar governant una ciutat, per dir ho així. Però jo crec que és lícit, que com a polític et faci respecte. És lícit que tinguis pors. És lícit que puguis potser posar el fre de mà a un moment donat. Crec. Almenys jo crec que com a mi, si fos responsable d'una ciutat, em passaria.**

Què passa? **Que s'ha de parlar molt abans i, algú de vosaltres ho ha dit, hem d'avisar: “Escolta, no hi ha sostre aquí”.** No és allò que diguis: “Vaig a transformar aquesta plaça.” És que potser acabes

i no passa res. O sigui, **tu decideixes, “mira de l'1 al 10 de les 10 propostes primeres que s'han fet en farem aquestes tres, en farem cinc, en farem vuit...però fes-ho”**. Si obres la porta a la ciutadania (em sembla que ha sigut l'Oscar que ho ha dit), que després allà a la Cerdanya no es va fer, això genera una frustració tremenda. Això és el que no podem fer.

Laia Sánchez, Citilab - Cornellà

Tenim una dificultat, i hi ha un trencament entre l'administració pública que governa i la gent, amb una ruptura de confiança i amb uns vectors que apunten cap a direccions una mica funestes, per dir ho d'alguna manera: populismes, feixismes i altres males herbes que fan una mica de vertigen. Per a mi hem de fer un gir valent, èpic: e d'escola i d'innovació, p de participació i c d'innovació ciutadana. Per tant, per mi, el que fa falta és tenir espais de laboratori i espais d'innovació on ens podem equivocar, que estiguin connectats amb drets de participació democràtica. Participació democràtica és una escaleta que comença quan la gent ha d'estar informada, després ha de ser escoltada, és a dir li hem de consultar coses. Després hem d'obrir espais de diàleg, de deliberació, i hi han uns espais de col·laboració que s'ajunten amb el que fem en els laboratoris: **CO-CREACIÓ**. Co-creació que és aquesta forma d'acció col·lectiva i necessitem, doncs ara tenim dos fils que estan molt a prop, que es toquen però que hem d'aconseguir ajuntar-los perquè així evitem que siguin processos participatius de maquillatge i, donarem un espai al llarg de la vida per anar re-entrant aquesta musculatura que tenim trencada on les persones puguin tornar-se a ocupar del polític, que és el que és comú. Des del pati de l'escola, redissenyar el pati de l'escola a una biblioteca, redissenyar el seu programa i anar ocupant espais d'urbanisme on es poden fer prototips d'urbanisme tàctic que després es consolidin en projectes més fermes. Perquè s'ha pogut provar, canviar i cal fer una aposta ferma en aquest gir èpic de connectar participació democràtica i innovació ciutadana.

Marcos Garcia – Moderador

Creo que hay algo en común en todas las presentaciones. En la intervención que acabes de hacer, que tiene que ver con que de alguna manera **el paisaje nos afecta, nos hace, nos construye, nos define como personas, habitantes de un lugar y lo que estamos intentando es abrir la posibilidad también de poder modificar aquello que nos hace para poder transformarnos a nosotros mismos. Como a veces se ha definido el derecho a la Ciudad. Ese es un asunto muy político, porque no todo el mundo sabe exactamente cómo quiere modificarlo ni cómo hacerlo. Así que hay que ver cómo nos apañamos de manera colectiva para hacerlo.**

Pero intervengo ahora porque creo que tenemos toda una **tradición de políticas de participación ciudadana que ahora se están viendo sustituidas, creo, por esta nueva noción de la innovación social y la innovación ciudadana.**

Y bueno, yo creo que **la participación ciudadana tiene algo de descrédito**, precisamente por lo que has dicho, porque al final son procesos que se deciden desde otro lugar, se marca desde donde uno más o menos contribuye, puede dar su opinión... **Pero a veces se han utilizado como con máscara de acciones que ya estaban decididas de antemano.** Entonces, ahí hay una complejidad enorme

Desde mi punto de vista, creo que este ámbito de **la innovación social y de la innovación ciudadana tiene que ver más con las posibilidades de autoorganización y de experimentación.** Si esto en la parte de experimentación que ha salido aquí, porque es la **posibilidad del error** y aquí voy a lanzar algo que a veces es polémico, **porque creo que en muchos de estos procesos de innovación social, de experimentación es bueno que no sean vinculantes.**

O sea, que no se lleven a la práctica, porque precisamente eso es lo que permite que sea el error. Siempre y cuando se den en un marco de confianza en el que no ha habido una manipulación, sino que bueno, pues hemos visto entre todos que esto no es una vía adecuada y que, a lo mejor, lo que unos pocos consideraban que era una acción positiva, al final no lo es tanto para otros.

En el fondo siempre va a ser un terreno conflictivo y que no tiene solución. Yo creo que no va a haber, o sea, reconocer que va a haber siempre un espacio de conflicto y de tensión, pero que si construimos el espacio donde haya una confianza, donde las decisiones que se tomen en última instancia, estén sostenidas en eso, en una confianza sobre lo que se ha hecho entre todos, allí es donde está la clave. Y me gustaría preguntaros si la innovación social ciudadana a lo mejor es como el sucedáneo de una acción colectiva, de una democracia realmente plena, o al revés, ¿qué es que una democracia realmente plena siempre va a tener una tensión por detrás, es decir, va a haber gente que intente tirar hacia otro lado y siempre va a haber un conflicto?

Intervenció anònima des de la perspectiva de la psicologia social i el canvi sistèmic

Quan dues persones es discuteixen i que hi ha algo que els hi porta més enllà de la seva discussió, potser en aquella discussió existeixen uns sistemes a darrere que està fent aquesta col·lisió. I potser estan parlant més enllà de tu i jo, sinó quin és el teu sistema i quin és el meu sistema. Qüestiono si a vegades algunes discussions poden anar més enllà de qui som, cadascú amb el nostres noms i el que portem al darrere.

En un sistema totes les seves parts necessiten mostrar-se per validar que són un sistema, que són una comunitat, per exemple. I em pregunto també, quina potser, és la necessitat d'algunes parts que no són vistes. També en aquesta lluita de poders o de classes, o de sistemes, o de públic i privat, també em pregunto, quants anys de comunitat no s'han vist. I que finalment bé, no sé si finalment, però estem a la transició, que poc a poc sembla que hi ha un espai. I en aquest aspecte també donar una mica de lloc a la part pública, quina és la funció que fa en aquest sistema? I què podem conservar-ne, en comptes de potser ser tan radicals en trencar-ho tot i començar de nou? Crec que alguna cosa hem après per moments a Catalunya, que els segles passen i ens hem d'anar adaptant a uns o altres colonitzadors.

Intervenció anònima des de la perspectiva de la psicologia social i el canvi sistèmic

Quan dues persones es discuteixen i que hi ha algo que els hi porta més enllà de la seva discussió, potser en aquella discussió existeixen uns sistemes a darrere que està fent aquesta col·lisió. I potser estan parlant més enllà de tu i jo, sinó quin és el teu sistema i quin és el meu sistema. Qüestiono si a vegades algunes discussions poden anar més enllà de qui som, cadascú amb el nostres noms i el que portem al darrere.

En un sistema totes les seves parts necessiten mostrar-se per validar que són un sistema, que són una comunitat, per exemple. I em pregunto també, quina potser, és la necessitat d'algunes parts

que no són vistes. També en aquesta lluita de poders o de classes, o de sistemes, o de públic i privat, també em pregunto, quants anys de comunitat no s'han vist. I que finalment bé, no sé si finalment, però estem a la transició, que poc a poc sembla que hi ha un espai. I en aquest aspecte també donar una mica de lloc a la part pública, quina és la funció que fa en aquest sistema? I què podem conservar-ne, en comptes de potser ser tan radicals en trencar-ho tot i començar de nou? Crec que alguna cosa hem après per moments a Catalunya, que els segles passen i ens hem d'anar adaptant a uns o altres colonitzadors.

Jordi Güell, Regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olot

Per aquesta falta d'arrelament en el territori, pel fet d'haver d'escoltar, es va donar l'oportunitat de a qui havíem de fer participar, precisament perquè sorgís, diguem-ne un projecte de serveis que arrelés o que pogués satisfer necessitats que tenia en el territori des de la pròpia ubicació, en el sentit que no es volia ocupar territori no urbanitzat, sinó que s'havia d'anar en una zona més aviat degradada de la ciutat, propera al Barri Vell.

És veritat que la que la política li fa una certa por confiar en la ciutadania en prendre les decisions més importants per a la ciutat. Això, almenys personalment ho he pogut veure, però també és veritat que de mica en mica la participació, co-creació... com vulgueu dir, també ha servit per resoldre una altra cosa que, crec que entre vosaltres no ha sorgit, i és que a mi m'ha semblat que pintàveu les coses com de blanc i negre.

És a dir, aquí la ciutadania, aquí el capital i aquí els poders públics. I les coses, de vegades no estan tan clares. És a dir, si una cosa també ens ha de servir a la participació és per resoldre els conflictes socials que tenim a la ciutat. I és molt curiós veure quan poses la gent a participar, quan la gent es coneixen, com tenen la capacitat de resoldre i de proposar accions per resoldre aquestes problemàtiques tan importants.

I ara ens trobem també en dos projectes importantíssims a la ciutat: un és Barri Vell i l'altre és un espai públic que està absolutament degradat i inutilitzat, que és el barri de les Tries, com la intenció inicial és: tornem a caure en el mateix error, encarreguem a algú de fora, encara que sigui un concurs d'idees, el que sigui, vindrà aquí i ens salvarà... Això no funciona. O es fa amb la ciutadania o no funciona. Això té un problema, i és que és lent. I això xoca amb els períodes electorals, que són de quatre anys i que vas a una pressió que ens la creem nosaltres mateixos “ d' Ai, Ai, ai...” I que arriben les eleccions, haurem fet i no haurem fet, perquè aquests processos tenen...I en el cas del Barri Vell portem anys pensant-hi. Hi ha milers de fórmules que no han funcionat i que no funcionaran perquè no s'ha fet amb la ciutadania. I ara què estàvem ara en un procés de tres anys, i hem tirat enrere i ara tornem a tirar endavant. Però precisament per no deslligar-nos de la ciutadania, que a vegades és un procés molt complex.

Reptes

- Connotacions de la paraula “innovació”.
- Propietat, defensa i ús de la paraula des del món de la transformació social i educativa i des de l'àmbit públic.
- La participació ciutadana té una mica de descrèdit, precisament pel que has dit, perquè al final són processos que es decideixen des d'un altre lloc, es marca des d'on un contribueix més o menys, pot donar la seva opinió... Però de vegades s'han utilitzat com amb màscara d'accions que ja estaven decidides per endavant.
- Diferència entre dinàmiques urbanes i rurals.
- Hackejar la violència estructural com a fre d'un procés d'adaptació que passa naturalment.
- Parteneriat públic-comunitari-privat amb aliances que prioritzin la transformació social al lucre.
- Espai estret d'innovació en una democràcia relativament jove, altament legislativa i molt burocràtica.
- Tenim una dificultat, i hi ha un trencament, hi ha un esguinç, hi ha una divisió, una ruptura entre l'administració pública que governa i la gent, amb una ruptura de confiança i amb uns vectors que apunten cap a direccions una mica funestes, per dir-ho d'alguna manera: populismes, feixismes i altres males herbes que fan una mica de vertigen.
- Sensació d'exclusivitat, de que pocs tenen accés a generar idees noves.
- Espais de diversitat on els diversos no s'ajunten, no fan coses conjuntament.
- Materialització social de les idees de forma concreta i contextualitzada segons les condicions de partida de les persones i els territoris. Sensació que en espais d'innovació no s'acaba transformant socialment res.
- Connectar el sistema d'innovació i fer-lo arrelar al territori perquè comenci des de la base, on les persones tenen coneixement d'allò que els passa i del context on són, del paisatge i del seu entorn i de les condicions de l'entorn. I si no tenim el dret a innovar, no tenim dret a construir el futur. Sovint tornem a caure en el mateix error, encarreguem a algú de fora, pensem que vindrà aquí i ens salvarà... Això no funciona. O es fa amb la ciutadania o no funciona. Això té un problema, i és que és lent. I això xoca amb els períodes electorals, que són de quatre anys i que vas a una pressió que ens la creem nosaltres mateixos. Hi ha milers de fórmules que no han funcionat i que no funcionaran perquè no s'ha fet amb la ciutadania. I ara que estàvem en un procés de tres anys, i hem tirat enrere i ara tornem a tirar endavant. Però precisament per no deslligar-nos de la ciutadania, que a vegades és un procés molt complex.
- Aliances cultura comunitària i institucions entorn al concepte d'innovació per a accedir a finançament europeu
- Manca d'adaptació de la administració pública al context actual
- Cessió de poder, nous models de governança, dotació de recursos –temps, finançament, proximitat- com a indicadors de la importància real es dona.
- La innovació és incòmoda quan qüestiona dinàmiques establertes. s mateixos.

Destil·lació

Reptes

- Necessitem que les administracions públiques rebin les seves estructures internes, obrin els seus processos de governança, evolucionin democràticament, incloguin les diferents visions i aquí distribuïm els recursos perquè les diferents visions plurals puguem expressar-nos des de la prova i error de diferents maneres en fluxos de conversa constants basades en el desacord.
- Cal un gir èpic de connectar participació democràtica i innovació ciutadana: e d'escola i d'innovació, p de participació i c d'innovació ciutadana Tenir espais de laboratori i espais d'innovació on ens podem equivocar, connectats amb drets de participació democràtica. Participació democràtica és una escaleta que comença quan la gent ha d'estar informada, després ha de ser escoltada, és a dir li hem de consultar coses. Després hem d'obrir espais de diàleg, de deliberació, i hi han uns espais de col·laboració que s'ajunten amb el que fem en els laboratoris: CO-CREACIÓ. Co-creació que és aquesta forma d'acció col·lectiva.
- Entendre que formem part de sistemes i ser capaços de sortir de nosaltres.

Aprenentatges

- Adaptació i ús estratègic del llenguatge.
- Què: determina el focus, quins reptes afrontar. De si et poses al servei de l'acumulació o de la qualitat de vida de les persones. Amb qui: diversitat de perfils. Com: Com ho farem?
- Millora, innovació incremental i innovació disruptiva.
- Innovació com a recuperació d'aspectes comunitaris perduts, "tecnologies ancestrals". Originalitat com al fet de "tornar a l'origen".
- Incorporació de la investigació en el dia a dia d'un laboratori com a font de legitimitat i credibilitat.
- Laboratori com a espai d'experimentació, de prova-error.
- Necessitat d'espais àgils, de prova, d'escolta, transversals, amb noves dinàmiques relacionals per a fer front als reptes complexos contemporanis.
- Les persones que formem part d'aquest Estat, a part de votar, tenim dret a innovar . Jo entenc la innovació com una política, i si no la fas, te la fan.
- Co-creació com a forma d'acció col·lectiva propositiva, de prototips i respostes temptatives (no solucionisme).
- Capacitat d'acció col·lectiva que es pot equivocar com a potencial
- Qüestionament del concepte de "els de baix i els de dalt".
- Pors lícites dels responsables polítics davant la cessió de poder en els processos participatius.

- Molts d'aquests processos d'innovació social d'experimentació és bo que no siguin vinculants, que no es duguin a la pràctica, perquè això és el que permet l'error. Sempre que es donin en un marc de confiança en què no hi ha hagut una manipulació, sinó que hem vist entre tots que això no és una via adequada i que, potser, el que uns quants consideraven que era una acció positiva, al final no ho és tant per als altres.
- Necessitat de pactar i parlar prèviament la capacitat d'acció per tal de no generar frustració.
- Reconèixer que sempre hi haurà un espai de conflicte i de tensió, però que si construïm l'espai on hi hagi una confiança, on les decisions que es prenguin en última instància estiguin sostingudes en una confiança sobre el que s'ha fet entre tots, aquí és on hi ha la clau.
- Donar un espai al llarg de la vida per anar re-entrenant aquesta musculatura que tenim trencada on les persones puguin tornar-se a ocupar del polític, que és el que és comú. Des del pati de l'escola a una biblioteca, redissenyar el seu programa i anar ocupant espais d'urbanisme on es poden fer prototips d'urbanisme tàctic que després es consolidin en projectes més fermes. Perquè s'ha pogut provar, canviar i cal fer una aposta ferma en aquest gir èpic de connectar participació democràtica i innovació ciutadana.
- Quan dues persones es discuteixen i que hi ha quelcom que els hi porta més enllà de la seva discussió, potser en aquella discussió existeixen uns sistemes a darrere que està fent aquesta col·lisió. I potser estan parlant més enllà de tu i jo, sinó quin és el teu sistema i quin és el meu sistema. Qüestiono si a vegades algunes discussions poden anar més enllà de qui som, cadascú amb el nostres noms i el que portem al darrere.
- En un sistema totes les seves parts necessiten mostrar-se per validar que són un sistema, que són una comunitat, per exemple. I em pregunto també, quina potser, és la necessitat d'algunes parts que no són vistes. També en aquesta lluita de poders o de classes, o de sistemes, o de públic i privat, també em pregunto, quants anys de comunitat no s'han vist. I que finalment bé, no sé si finalment, però estem a la transició, que poc a poc sembla que hi ha un espai. I en aquest aspecte també donar una mica de lloc a la part pública, quina és la funció que fa en aquest sistema? I què podem conservar-ne, en comptes de potser ser tan radicals en trencar-ho tot i començar de nou? Crec que alguna cosa hem après per moments a Catalunya, que els segles passen i ens hem d'anar adaptant a uns o altres colonitzadors.
- Per aquesta falta d'arrelament en el territori, pel fet d'haver d'escoltar, es va donar l'oportunitat de a qui havíem de fer participar, precisament perquè sorgís un projecte de serveis que arrelés o que pogués satisfer necessitats que tenia en el territori.
- Potser pintem les coses com de blanc i negre: aquí la ciutadania, aquí el capital i aquí els poders públics. I les coses, de vegades no estan tan clares. És a dir, la participació és per resoldre els conflictes socials que tenim a la ciutat. I és molt curiós veure quan poses la gent a participar, quan la gent es coneixen, com tenen la capacitat de resoldre i de proposar accions per resoldre aquestes problemàtiques tan importants.
- Referències: Vigotski, Bert Hellinger, Jan Jacob Stam

Marcos Garcia.

Manager Cultural. Director de Medialab Prado 2014-2021.

Innovació Social i Ciutadana

Projectes, experiències i metodologies

El uso que se hace en algunos contextos de la palabra innovación social y ciudadana creo que se identifica mucho con lo que vosotros proponéis y **sería como un espacio de posibilidad de transformación en oposición a un modelo de innovación, que es un cambio permanente para que nada cambie en el fondo.** Entonces creo que hay puntos en común, pero también entiendo vuestros reparos.

Entiendo cómo esta aproximación de que **las posibilidades de transformación parten sobre todo de las posibilidades de autoorganización de la gente para dar respuesta a sus deseos y sus necesidades.** Vosotros habéis mencionado que **de alguna manera de lo que se trataría desde, las instituciones, desde el Estado, sería “por favor, no impidan” que, en realidad, la innovación se produce, o las posibilidades de transformación se producen a través del “hackeo” de eso, es decir, a la contra de eso.** Pero a la vez, yo me pregunto que, **si hay un poder desde arriba para impedir que eso se pueda dar, que las posibilidades de transformación se puedan dar, ¿podría haber también políticas públicas o instituciones que facilitaran eso? Igual que hay bibliotecas o caminos, infraestructuras... ¿Hay alguna posibilidad?**

INTERESS?

PRIMERES OPINIONS

OPINIONS

JAVIER MILLARDA LA QUALITAT DE VIDA DEMOCRATITZAR EL PROCÉS D'INNOVACIÓ

PROCES D'ADAPTACIÓ DE LES COMUNITATS

INNOVACIÓ SECURITADA PELS ADULTES?

BORG EXPERIMENTAR!

LA A ARREJAR AL TERRITORI DRETA INNOVAR COOPERACIÓ MOIO COLLECTIVA

PROJECTES

LA CORDONIA LIBIOT CRETE CANI GOVERN

CLUB DE LAUREAT PACIS DE CANTAT

NETES DE CIUTAT CIUTAT QUINICAMENT NEUTRA

APRENTATGE CASIT AHS RESUMS

AUTO PREGUNTES

DESAMBLAR UNA OINA D'ASIDE

INDIVIDUO A L'INSTITUT CANVALL ILLUSTRACIÓ TRANSFORMAR METODOLOGIES D'APRENTATGE JUVENIL CENTRE

CHILE PATRIMONI DUESSES INTELLECTUALS

EXPLORACIONS URBANES

ALUNGS SECTOR PUBLIC + COMUNICAT

DEBAT / REFLEXIÓ

CASSO DE PODER NO HIR

INVERSIONS

ADAPT (SINERGIA) ABAIX

DEBATE = PRIVILEGI

QUESTIONAR

VS

COMUNITAT

TRANSFORMACIÓ

Oscar Gussinyer - Resilience Earth, La Garrotxa

Pla Cerdanya en el Pla Sectorial de Turisme

- **Metodologies:** llevat crític, sociocràcia 3.0
- **Estratègies:** substitució d'un òrgan per a una política pública co-creada
- **Referents:** Anna Pollock, Bill Reed – Turisme Regeneratiu
- **Reptes:** continuïtat en un canvi de govern

Com que estem en el tema de les polítiques públiques, anava a posar el cas que hem treballat a la Cerdanya durant tres anys, hem estat treballant a la Cerdanya, en el **Pla Cerdanya en el Pla Sectorial de Turisme**, on van participar més de 300 empreses, hi van participar associacions d'activistes, etc. i va anar super bé. Vam anar estirant el fil perquè amb una de les metodologies que utilitzem, que es diu **llevat crític**, que realment es puguin **posar les diferents veus en un mateix espai i es recuperi el sentiment de comunitat**.

Es va agafar el que era el **Patronat de Turisme, que era vertical i opac, i es va es va treure, es va eliminar, i en el seu lloc vam crear una política pública amb un reglament totalment obert basat en la sociocràcia 3.0**, i que era una estructura de governança descentralitzada per a tot el que és el sector turisme de la Cerdanya, que va generar molta il·lusió i que, després va muntar unes jornades que es deien **Carretània**, que no era una jornada cap a fora, com moltes vegades es fa des del turisme, sinó una jornada cap a dintre, perquè la Cerdanya s'expliqués a si mateixa el què estava passant. I van anar super bé. Va participar molta gent. Vam tenir alguns ponents internacionals, com **l'Anna Pollock, que és un referent del turisme regeneratiu** i s'estava generant molta il·lusió i molta energia.

I també trec aquest exemple perquè **després hi va haver un canvi de govern. I veiem que a vegades les institucions entenen que el que marquen és el sostre. Ens diuen: "heu d'arribar fins aquí"**. Ens acompanyen amb tota aquesta **estructura a que entenem com funciona la societat i ens actuen com a sostre. I a vegades necessitem que actuïn com a terra i no com a sostre. I en aquest cas ens van actuar com a sostre quan nosaltres l'estàvem utilitzant com a terra**.

S'estava anant molt més enllà del que la institució era capaç de realitzar per sí mateixa. La gent estava agafant molta iniciativa, les empreses i els activistes s'estaven veient com a aliades. S'estava fent un procés que la mateixa **Anna Pollock** veia com, parlant-ne, i en **Bill Reed** ho veien com: *"això és la canya, el que està passant a la Cerdanya"*. **Referents mundials en temes de regeneració, creien que la Cerdanya podia ser una prova pilot de turisme regeneratiu pel que estava passant**. Canvi de govern. I allò que havia estat aprovat pel ple del Consell Comarcal, s'ha eliminat, s'ha bloquejat, s'ha generat una frustració brutal a dintre del sector del turisme. La gent està cansada, cremada i no saben com fer-ho. **Una cosa que estava generada per elles mateixes, creada per elles mateixes amb tres anys de participació s'ha bloquejat absolutament i ara esperarem les pròximes eleccions a veure si per sort tens algú que surti, que t'ho torni a obrir**. I a vegades parlem de polítiques públiques, crec que aquesta relació amb les institucions a vegades és molt delicada. És quelcom que s'hauria de treballar.

**Sergi Frías - CoBoi Lab,
Sant Boi de Llobregat**

Pacte de ciutat de Sant Boi de Llobregat

- **Metodologies:** 4-17, pròpia, creada a partir d'una recerca de les millors metodologies, sistematitzada i customitzada, (www.coboilab.org)
- **Estratègies:** procés Pacte de Ciutat, grup promotor i grups de treball per àmbits.
- **Reptes:** afrontar reptes complexos de manera conjunta

Des del Laboratori d'Innovació Local de Sant Boi de Llobregat vam estar fent **recerca sobre metodologies per afrontar reptes a nivell internacional i hem fet el nostre propi mètode després d'un any i mig**, gairebé dos anys, dels quals estem súper orgullosos. On és important que entengueu que no vam crear res nou, **vam agafar les millors metodologies, les vam sistematitzar, les vam customitzar i les vam fer nostres, pensades per a una ciutat a priori mitjana d'uns 80.000 habitants**. Llavors, tenim una **metodologia pròpia que es diu 4-17, que està en codi obert** i està a la nostra web (coboilab.cat) i la podeu descarregar totes aquelles que vulgueu **afrontar reptes de manera complexa**.

Per tant, **el codi obert** també era una decisió des de l'inici molt, molt clara i se'ns ha anat de les mans en el bon sentit de la paraula. Ens hem donat compte que l'estan aplicant a llocs que no ens havíem imaginat mai, que estarien aplicant inclús països. I estic gratament sorprès del que està passant perquè està agafant vida pròpia. Això vol dir que té utilitat i té sentit. Més enllà d'aquesta "ego-trip" de la il·lusió que ens fa, i que estic confessant, en què l'hem fet servir?

Un projecte concret, amb 30 segons, no sé si recordareu una pandèmia que fa uns anys hi va haver, una crisi molt gran, i llavors vam fer un projecte que es deia **Pacte de Ciutat**, en el que vam incorporar **50 persones com a grup motor** pràcticament, o promotor (millor dit, seguint la tecnologia del mètode) i eren de diferents àmbits: administració pública, acadèmica, ciutadania organitzada i administració pública. I hem estat treballant amb elles un any i mig més. Per tant, ja estem ja en la fase d'implementació.

Vam estar afrontant **grups de treball, per exemple en temes de mobilitat, de comerç local, de transició digital, de bretxa digital**.

Llavors, gràcies a aquest mètode l'hem aplicat en tot el que és **el procés del Pacte de Ciutat**, que ha sigut un repte gran i la primera vegada que aplicàvem el mètode amb aquest projecte. Ara sí que l'hem aplicat en més llocs. En temes de mobilitat, amb el tema de l'evolució del sector de l'automoció a Sant Boi, que és molt important. L'estem començant a aplicar com a mètode per a **afrontar reptes de manera conjunta**. O sigui que estem molt contents!

**Javier Ibáñez – Las Naves,
Valencia**

València: ciutat climàticament neutra per al 2030

- **Metodologies:** Adaptació de Mediolab. Detecció col·laborativa de reptes de ciutat. Doble convocatòria oberta: idees i prototipat.
- **Estratègies:** Repte: aconseguir una ciutat climàticament neutre al 2030
- **Reptes:** treballar més en la diversitat, la barreja de perfils i el seu acompanyament. Guanyar recorregut més enllà del prototip.

Uno de los instrumentos que utilizamos en el laboratorio de Las Naves, que no es nada innovador porque lo que hicimos fue coger una **metodología** que **Medialab** habían desarrollado cuando Marcos era el director y **adaptarla lo un poco a nuestra realidad**.

Estamos trabajando con una **propuesta de doble convocatoria**. Es decir, lo que hacemos es **identificar cuáles son los retos de manera colaborativa con la ciudadanía**, identificar cuáles son los retos que tiene la ciudad. Luego lanzamos una convocatoria primero para ideas que busquen solucionar retos, y de esas ideas solucionar algunas, y se saca una **segunda convocatoria en la que buscamos personas colaboradoras que quieren participar en el Laboratorio prototipando esas ideas**.

Esta es una metodología que heredamos de MediaLab, que fue pionera en estas cuestiones y que, por ejemplo, en la convocatoria de este año, para poner algunos ejemplos de que ideas que surgen y qué cosas se trabajan. El reto era **conseguir que la Ciudad sea climáticamente neutra en 2030**, que son los retos que ha definido la ciudad como a misión estratégica en su programa Innovación, y **de ahí se trabajaron y se prototiparon cinco propuestas:**

- Una de ellas, que tenía que ver con la **puesta en marcha de una red de semilleros urbanos** en la ciudad que utilizarán los huertos urbanos que hay para **mantener o para proteger variedades de semillas locales**, o que ya no se utilizan o que se están perdiendo.
- Otra que tenía que ver con una **comunidad energética local** que ya están operando como comunidad energética local, o sea, ya está proveyendo el servicio de energía a los asociados, pero querían investigar en qué **otros servicios, más allá del propio suministro** de energía, podían ofrecer a los asociados.
- Una tercera que tenía que ver con mejorar la **calidad del aire, en los entornos de los centros escolares**.
- Una cuarta que tenía que ver con **pensar nuevas metodologías de renaturalización de la ciudad**, utilizando como ellos decían, estrategias de *asalvejización*, es decir, de zonas verdes que requerirán de muy pocos insumos de agua, pero también de muy poco cuidado humano.

Javier Ibáñez – Las Naves, Valencia

València: ciutat climàticament neutra per al 2030

- **Metodologies:** Adaptació de Mediolab. Detecció col·laborativa de reptes de ciutat. Doble convocatòria oberta: idees i prototipat.
- **Estratègies:** Repte: aconseguir una ciutat climàticament neutre al 2030
- **Reptes:** treballar més en la diversitat, la barreja de perfils i el seu acompanyament. Guanyar recorregut més enllà del prototip.

- La quinta, tenía que ver con, bueno hablando del paisaje, Valencia es una ciudad que vive rodeada de huerta, pero que históricamente ha vivido de espaldas a su huerta. Con la pandemia, se produjo una historia muy particular, que justo cuando nos dejaron salir de casa, la gente lo que hacía era pasear por la huerta, porque era el primer contexto que tenía fuera de lo estrictamente urbano con prácticas aterradoras. Y, desde una asociación de vecinos de una de estas zonas de huerta, uno de los pueblos de Valencia, lo que se ha puesto en marcha o lo que presenta ahora, es una idea de **generar rutas para pasear por la huerta. Pero con reclamación de valor patrimonial, cultural y poner valor a estas rutas.**

Son ideas que han salido -en las que se han juntado en el laboratorio para trabajar juntas- diversas o por lo menos, las más diversas que hemos conseguido.

Todavía creemos que tenemos que **trabajar más en esa mezcla e inmensa diversidad de gente que se junta en el laboratorio.** Hemos conseguido que haya asociaciones de vecinos, tejido social, que haya funcionarios, que haya gente de alguna universidad...que haya una **mezcla de perfiles y ahora estamos trabajando como acompañarlos.**

Una de las cosas que decía es que les ideas que surgen o que se prototipan -no necesariamente todas, porque nos podemos equivocar o podemos fracasar- luego puedan tener recorrido. **Ganar recorrido para que vayan más allá del prototipo y estamos en ese proceso.**

Carme Rovira – Hospital Sant Joan de Déu

Innovació pedagògica al Grau d'Infermeria

- **Metodologies:** *Metodologies actives:* objectius, activitats i avaluació. *Aprenentatge basat en problemes:* formulació de preguntes a partir d'una situació i treball col·laboratiu en les respostes. *Co-creació d'històries com a casos de partida:* comprensió del context, cerca de respostes, procés de prioritització i desenvolupament d'una eina de suport a la solució.
- **Estratègies:** Innovació en l'educació. Generació de preguntes diferents entorn un mateix problema. Co-creació de casos, contextos, prioritats i solucions.
- **Reptes:** incorporar metodologies actives a l'aula. Dificultat en la relació i argumentació de conceptes.

En aquest sentit, sóc molt afortunada perquè a nivell acadèmic busqueu **metodologies actives** a Google i us sortirà tot super estandarditzat. Llavors, hi ha una fórmula l'educació:

- **Què** és què vols que aprenguin els teus estudiants?
- **Quines activitats** han de fer per aconseguir aquests objectius?
- **Com avaluaràs** que han aconseguit aquests objectius?

És com l'ABC, que sembla molt obvi, però superinteressant quan fas pensar amb el professorat que diu: "Vull fer una activitat diferent que els estudiants..". Doncs comencem pel principi: "Què vols que aprenguin?" Llavors, per explicar-vos dos exemples molt concrets que estic treballant el Grau d'Infermeria del Campus de Sant Joan de Déu:

A Primer ens hem donat compte que els hi costa molt relacionar conceptes i argumentar. Doncs el que hem fet és **aplicar una metodologia que es diu aprenentatge basat en problemes**, que és que dones una situació dels estudiants i a partir d'aquí s'han de generar preguntes. I l'interessant és que **cada grup genera preguntes diferents del mateix cas o de la mateixa situació.**

L'any passat vam fer un curs sobre perspectiva de gènere, per exemple, on donaves diferents pistes de la situació perquè entenguessin el context. Aquest any ho hem fet amb realitat virtual i llavors és molt més immersiu, però és interessant perquè hi ha alguns equips d'estudiants que es fixen amb les dades clíniques que fiques a l'informe. Uns altres amb la situació emocional de la persona que representa el cas, uns altres es fan preguntes sobre el context, sobre el rol infermer.

Llavors, **han de treballar per respondre les preguntes que s'han fet entre l'equip, i es genera conversa i es generen noves preguntes.** Llavors, en aquest sentit, ens interessava aconseguir això i teníem aquesta metodologia molt clara.

En canvi, **a Quart**, que són els infermers del futur, els presentem un repte que hi ha amb diferents pre-adolescents, unes imatges amb diferents pre-adolescents i cada pre-adolescent correspon a un

Carme Rovira – Hospital Sant Joan de Déu

Innovació pedagògica al Grau d'Infermeria

- **Metodologies:** *Metodologies actives:* objectius, activitats i avaluació. *Aprenentatge basat en problemes:* formulació de preguntes a partir d'una situació i treball col·laboratiu en les respostes. *Co-creació d'històries com a casos de partida:* comprensió del context, cerca de respostes, procés de priorització i desenvolupament d'una eina de suport a la solució.
- **Estratègies:** Innovació en l'educació. Generació de preguntes diferents entorn un mateix problema. Co-creació de casos, contextos, prioritats i solucions.
- **Reptes:** incorporar metodologies actives a l'aula. Dificultat en la relació i argumentació de conceptes.

tema. Un és un malalt oncològic, l'altre és una persona bipolar... Llavors cada equip decideix quin personatge i quina problemàtica vol treballar. L'interessant d'aquí és que podríem fer com una història de cada personatge, no ens donava temps, i vam dir, doncs que ho facin ells.

Doncs estan, flipadíssims, diguéssim, **perquè estan fent la seva història i és el seu cas i treballen a partir d'aquest cas.** Llavors han d'entendre el context, han d'entendre la situació de la malaltia en un context de pre-adolescència **i llavors han de buscar una resposta clínica i seguir uns manuals i un procés per decidir què treballen i al final han de desenvolupar una eina que doni suport a aquesta persona.** Llavors, des d'aplicacions, jocs, han fet canals d'Instagram per donar informació verídica sobre educació sexual...

Han explotat d'una manera superinteressant, i que els mateixos estudiants de Quart que diuen "m'has canviat la metodologia de treball" perquè abans eren molt més tradicionals i ho han gaudit moltíssim.

Laia Sánchez – Citilab Cornellà

Col·laboratori de ciutat: transformació dels treballs de recerca de batxillerat

- **Metodologies:** *Metodologies adaptades als i les estudiants que els empoderin: I tu què vols fer? Connexió amb el coneixement viu i marcs metodològics.*
- **Estratègies:** Activar l'ecosistema d'innovació oberta entorn a un repte: coneixement, comunitat, co-creació. Arrelar el sistema d'innovació a partir dels treballs de recerca dels instituts. Connectar coneixement i impacte. Estudiants de segon com a referents de primer. Aliances amb la universitat i l'administració.
- **Reptes:** Acompanyar la comunitat educativa . Que els treballs de recerca trascendeixin l'àmbit educatiu. Que els ajuntaments sàpiguin què volen i investiguen els seus joves. Escalar-ho al territori. Elitisme.

Primer, l'aproximació que fem (ara diré un d'aquests conceptes que deia el Sergi que sona una mica complicat) **quan tenim un repte, ens plantegem activar l'ecosistema d'innovació oberta entorn al repte.** Això què vol dir?

Vaig buscar una metàfora de com aprenem les persones: amb el cap, amb el cor, amb les mans. I això, traslladar-ho al col·lectiu que seria amb coneixement, en comunitat i amb co-creació. Així que nosaltres abordem aquest "hack" al sistema d'innovació i diem "Ei, que **el sistema d'innovació aquí a Catalunya comença als instituts, està arrelat a tots els pobles**". Allà on hi ha l'institut, tenim sistema d'innovació perquè a batxillerat tots els joves, durant dos anys se'ls pregunta : "Tu què vols investigar?" Han de fer un projecte de recerca, el treball de recerca. I aquest **treball de recerca, que pot ser aplicada i per tant també pot portar el component de que siguin uns innovadors i innovadores** (nosaltres sempre intentem que socials) perquè **puguem donar resposta alguna cosa que no funciona prou bé o a l'àmbit educatiu o a l'àmbit del medi ambient, o de la salut, o del treball, o de la mobilitat, o bé d'algun dels contextos que l'habiten, i en els que estan tan incerts.**

Llavors, què és el que fem? Que és el primer que hem de fer bé? **Entendre quin és el problema o quin és el repte que també està vinculat a aquesta gran oportunitat dels treballs de recerca.** I és que **la comunitat educativa, doncs, està molt sola. I que la universitat o l'administració pública no s'hi està posant al costat a construir sistema d'innovació amb ells i amb elles.** I nosaltres vam dir "Ostres! Problema gran. Posem-nos-hi", i hem aconseguit, doncs **estem construint un co-laboratori de ciutat.**

Ara estem treballant amb els cinc instituts públics de Cornellà de Llobregat per posar-nos al seu costat i acompanyar-los en transformar, **obrir un espai d'experimentació a la realitat i transformar com estan fent els treballs de recerca, al mateix temps que s'estan fent.**

I aquí busquem **aliances amb la universitat.** Amb el grup de l'Oriol i la Laura estem fent una col·laboració per fer que els **mètodes de recerca que poden aplicar els joves en els seus treballs han d'estar al seu abast.** No poden estar tan alt que no hi arriben. **Tenim una oportunitat per a generar plans i metodologies que els empoderin. Perquè és la primera vegada que els hi pregunten què volen fer. Nosaltres, partint d'aquesta pregunta al Citilab: "i tu que vol fer?" construïm.**

Per tant, tenim oportunitats. Hem de veure qui té coneixement, **buscar coneixement ciutadà perquè ells i elles puguin entrevistar-se** i puguin formar part d'aquest **coneixement viu**, del seu treball, de la seva recerca. I la part

Laia Sánchez – Citilab Cornellà

Col·laboratori de ciutat: transformació dels treballs de recerca de batxillerat

- **Metodologies:** *Metodologies adaptades als i les estudiants que els empoderin: I tu què vols fer? Connexió amb el coneixement viu i marcs metodològics.*
- **Estratègies:** Activar l'ecosistema d'innovació oberta entorn a un repte: coneixement, comunitat, co-creació. Arrelar el sistema d'innovació a partir dels treballs de recerca dels instituts. Connectar coneixement i impacte. Estudiants de segon com a referents de primer. Aliances amb la universitat i l'administració.
- **Reptes:** Acompanyar la comunitat educativa . Que els treballs de recerca trascendeixin l'àmbit educatiu. Que els ajuntaments sàpiguen què volen i investiguen els seus joves. Escalar-ho al territori. Elitisme.

metodològica, la part del marc teòric i després posar-los a ells al centre i que els treballs de recerca no quedin en un calaix o que no quedin només dins del context educatiu.

Primer, **un ajuntament ha de saber què volen els seus joves** i és saber en què estan investigant, a què dediquen dos anys de la seva vida, a part de tenir un deu per cent de la nota per entrar a la carrera que volen, que també és molt important, doncs fa falta posar hi l'orella. Quin alcalde no vol saber **què estan investigant o què volen innovar els joves del seu territori?**

Per tant, tenim **aquesta oportunitat de connectar coneixement i també de posar-los-hi l'impacte** i que ells identifiquin que dintre del seu institut i dels altres instituts hi ha tanta gent treballant, per exemple, en temes de gènere o en temes de medi ambient, i que hi han més joves que estan interessats i que poden també trobar aquests punts de partida. I els congressos que fem o que organitza la meua companya **l'Empar Polo**, doncs fan que **els de segon de batxillerat els expliquin els de primer** i siguin ells els seus referents de com fer aquesta aventura.

Hi han moltes possibilitats per a fer-lo o seguir creixent. Per què? Perquè tenim **l'oportunitat també de traslladar-ho i de poder-ho escalar en tot el territori.** És una oportunitat pensar que **podem arrelar el sistema d'innovació i empoderar a la gent.** Jo sóc molt defensora de que la gent no és estúpida i que tenen tot el **dret de poder formar part d'aquests contextos que sí que hi ha. De vegades són molt elitistes, però que tenim l'oportunitat de fer palanca i de "hackejar" des de dins del sistema i a partir del que ja està operatiu.**

Adela Vázquez, Patrimoni Cultural, Galicia / Mèxic

Acción Social como punto de partida: Memoria colectiva de los Astilleros de Bueu

- **Metodologies:** *Co-creació d'una exposició fotogràfica a l'espai públic d'imatges que es recullen a través de diferents tècniques: passeigs, trobades, històries de fotografies...Converses al voltant de les fotografies i les seves memòries.*
- **Estratègies:** Interrogar la Llei, les categories establertes, qui i com les defineixen. Acció Social: co-creació de memòria d'un espai reivindicat com a punt de partida, recuperació del lloc.
- **Reptes:** Patrimoni cultural desvinculat d'allò social. Qüestionament de les categories.

A mí me gustaría compartir un poquito del **modo de hacer o de trabajar** -que me gusta mucho como lo planteas- más que de una metodología, que voy a compartir brevemente de manera muy subjetiva, pero que implica muchas otras personas y que como punto de partida nace en una **Asociación Cultural en Galicia hace 10 años y que empezó como una acción social en el espacio público.**

Mi ámbito de trabajo es el **patrimonio cultural**: conservación, restauración... desde esa óptica tan absolutamente recalcitrante. Y el trabajo que teníamos con la asociación de la que formábamos parte bastantes personas que venían de este mundo y que veníamos **un poco cansados, no solamente a nivel práctico de cómo estábamos ejerciendo nuestra propia profesión desde un nivel más técnico, sino también como estábamos totalmente desvinculados de lo social, aun atendiendo objetos materiales, que es la paradoja.** Entonces **empezamos a cuestionarnos** cosas y una de los primeros cuestionamientos que nos hicimos fue entrar en **cómo se definían las categorías que definen esos patrimonios, o esos supuestos objetos producidos socialmente que formaban parte del pasado o que se estaban produciendo en el presente. Y fuimos a la Ley de Patrimonio Histórico Español** y concretamente a les declaratorias de Bien de Interés Cultural (lo que se conoce como las siglas BIC) y nos hicimos las preguntas **¿Quién decide qué es patrimonio cultural? ¿Qué es un bien de interés cultural? Y, ¿por qué?** ¿Por qué existen esos objetos que se distinguen y se seleccionan de entre otros que se excluyen?

Entonces, la primera acción se produjo en Bueu, en un pueblecito de la costa de Galicia, donde **una asociación que se llama Os Galos lleva más de 30 años reclamando los Astilleros**, los antiguos Astilleros a los que se conoce como carpintería de ribera y ya quedan muy pocos ejemplos de esas carpinterías en la ría de Vigo. Y entonces nos juntamos con ellos y preparamos **una acción en el muro del Astillero**, que precisamente estaba cercado la posibilidad de que **la gente pudiera acceder a ese espacio porque estaba a punto de derruirse y se mostraba un espacio ya estático que no mostraba la vida social que había tenido.**

**Adela Vázquez, Patrimoni Cultural,
Galicia / Mèxic**

Acción Social como punto de partida: Memoria colectiva de los Astilleros de Bueu

- **Metodologies:** *Co-creació d'una exposició fotogràfica a l'espai públic d'imatges que es recullen a través de diferents tècniques: passeigs, trobades, històries de fotografies...Converses al voltant de les fotografies i les seves memòries.*
- **Estratègies:** Interrogar la Llei, les categories establertes, qui i com les defineixen. Acció Social: co-creació de memòria d'un espai reivindicat com a punt de partida, recuperació del lloc.
- **Reptes:** Patrimoni cultural desvinculat d'allò social. Qüestionament de les categories.

Una de las herramientas, técnicas o como lo queramos llamar, así de una manera más rigurosa, más allá de una **acción social** que es como lo entiendo yo, que consiste en **colocar fotografías de diferentes elementos de la zona, del territorio... que no escogemos como nosotros, sino que se van recogiendo a través de otras técnicas como paseos caminados, encuentros con personas que hablan de sus memorias, historias de fotografías y se van incluyendo en una especie de exposición fotográfica del espacio público. Y las personas que van pasando por allí van contestando preguntas, van hablando, van conversando alrededor de estos objetos de la memoria.**

Esto, principalmente es un punto, una acción, que ha llevado a muchas otras cosas y que **se ha ido extendiendo por muchas diversas personas, instituciones...** a lo largo de Latinoamérica, sobre todo en los últimos años. Y que hayan surgido muchas otras cosas que digamos, pueden ser, **no sé si ejemplos de innovación social o no, pero que se han generado cosas interesantes.**

Pau Llonch, Versembrant

Exploracions Urbanes, re-cartografiant el barri, amb el CCCB

- **Metodologies:** *Re-cartografiar els barris: caminar i explicar com es viuen els espais i realitzar una intervenció educativa artística per a crear una cançó i un videoclip.*
- **Estratègies:** Intervenció en l'àmbit urbà
- **Referències:** Androna Cultura, David Harvey

Sí, nosaltres, a veure, per posar un exemple d'un projecte, perquè fem mogollon de projectes diferents, però un que té a veure precisament amb la **intervenció en l'àmbit urbà**, és un projecte que es diu **Exploracions Urbanes que fem de la mà del CCCB a Barcelona**, juntament amb una altra cooperativa que es diu **Androna Cultura** i que està especialitzada en treballar temes d'**urbanisme i gènere**.

Llavors, és un projecte que bàsicament dura **tres mesos, amb alumnes de dos barris de Barcelona, del Raval**, d'alguna manera **re-cartografiant els seus barris**. O sigui la idea que, aquesta idea del **David Harvey**, una mica, de que **els mapes sempre ensenyen coses, però n'han amagat d'altres**.

Llavors la idea és que els es "pategin" el barri, expliquin quins espais per a ells són agradables o quins són espais d'ús, etcètera. Es re-cartografia el barri i al final nosaltres fem una intervenció educativa i artística perquè ho converteixin en una cançó: Què senten al barri? Què són al barri? I vam acabar amb un tema que van gravar, vam poder fer el procés d'enregistrament amb ells. Van gravar un videoclip i ha quedat un procés molt, molt ben parit, jo crec.

Projectes de referència

Centre de Vida Comunitària (CVC) de Trinitat Vella i “Quedar al carrer: Converses amb joves sobre els espais públics”, de Circula Cultura

#pràctica #exemples

- ✓ 1 any de construcció
- ✓ 1 voluntat política
- ✓ 3 Gerències

la
ció

Amb els
Serveis
Residents

Amb el
territori

Amb la
ciutadania

Beth Bàrbara, Directora de Serveis d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona.

Rosa Yaneli, que forma part de l'equip d'acollida del Centre de Vida Comunitària

Vicky Laguía, treballadora social i sòcia de la cooperativa Circula Cultura.

Modera:

Carme Yeste, Arquitecte Municipal de l'Ajuntament d'Olot

LLOCS X VIURE

CARME YESTE

BET BARBARA

ROSA YANELI

CENTRE DE VIDA
COMUNITARIA

ORIGINARIAMENT
- CENTRE DE SERVEIS SOCIALS

PERSPPECTIVA COMUNITARIA

RESPOSTA ALS VEÏNS

CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA

COM INTERDIR ALS VEÏNS

- UN EQUIPAMENT
- DIRECCIÓ MUNICIPAL
- ACOLLIDA COMUNITA
- PROGRAMACIÓ " "
- CONSTRUCCIÓ CARTONS DE SERVEIS

Centre de Vida Comunitària (CVC) de Trinitat Vella

Beth Bàrbara.

Directora de Serveis d'Acció
Comunitària de l'Ajuntament de
Barcelona.

Clar, jo no havia fet mai una inauguració d'un equipament municipal on els professionals i els veïns obrim les portes i expliquem què volem que sigui aquell equipament. I això no vol dir que no hi hagi clarament quina és la voluntat política que hi ha, que és una estratègia política de cap a on caminem, cap a una manera d'atendre. Per tant, si ens plantejem una manera d'atendre diferent, ens haurem d'organitzar de forma diferent i ens haurem de relacionar segurament diferent. Aquests són dos eixos que han estat molt clau. Si no ens organitzem de forma diferent i no ens relacionem de forma diferent, segurament serà difícil que passin coses, no?

Això necessita d'una organització de centre i d'equip. Posant molt d'èmfasi en el "com", en aquesta manera de fer té aquesta capacitat de vetllar per ajuntar potencialitats i necessitats no només de la ciutadania, també dels serveis, també dels professionals, i per tant, com treballa l'equip del centre –que és tot el grup de professionals que treballen en aquest equipament, i aquest per nosaltres és l'equip del centre.

La atención suele ser muy impersonalizada. En el Centro de Vida Comunitaria, nosotros queremos que la gente se sienta acogida, que se siente escuchada, sobre todo atendida de una manera cálida, servicial, aunque no le resolvamos el problema de entrada, por lo menos diga; “entré a un lugar donde me escuchan”. Todo esto lo hacemos de manera conjunta, siempre mirando la necesidad de la persona, de lo que ella quiera, sobre todo del “veinado”, que se sienta que es un espacio de referencia para ellos, que cuando yo entre en el centro me lo sienta como en mi casa. Aquí yo puedo crear, yo puedo poner en marcha lo que yo sé hacer. Y para ello estamos nosotros.

Todo lo que pasa dentro del centro está abierto, todo el mundo tiene cabida. Nosotros preparamos el espacio para que tú tengas lo que necesites. Donde también das a conocer lo que quieres, sabes y otros les enseñaran. O sea, es un ‘toma y da’. Todo el mundo tiene un pequeño sitio donde puede sentir que es suyo, sin apropiárselo, sinó compartirlo.

Cuenta con espacios totalmente diversos, adaptados al gusto de cada persona. Y tenemos mucho éxito porque el equipo comunitario está formado por seis personas “maquíssimes”, con tanta diversidad de culturas porque hay personas que hablan urudú, hindi, hablan inglés, catalán, castellano, árabe... Es por eso que nadie se puede quedar fuera y por eso mismo la gente se siente más en su casa porque ‘entienden lo que digo’, “me puedo expresar como quiero”.

Centre de Vida Comunitària (CVC) de Trinitat Vella

Rosa Yanelli.

part de l'equip d'acollida del Centre
de Vida Comunitària de Trinitat Vella

És el primer equipament de política social que hi ha a Barcelona. Un espai de proximitat. Un equipament públic, impulsat des de la política. Un equipament de política social per a respondre a les necessitats dels veïns i les veïnes del barri. Aquesta és l'objectiu i això no ho hem de perdre mai. Amb un model d'atenció social comunitària que necessita la integració d'aquests serveis, passant per fer alguna cosa que no és de ningú, ni és d'una àrea, ni és d'un altre, ni és d'un servei, d'un altre lloc. És un problema que tenim i que l'hem de resoldre d'una forma conjunta.

Oportunitats: **Buscar un espai de referència comunitària pel barri. És un lloc on puc anar o on algú m'espera.** Generar un teixit de relacions i de vincles que són cada vegada més necessaris en les societats a les que anem. **Possibilitar converses.** El tema de la conversa és el que potser hem perdut. Des dels serveis o els professionals que atenem no sé si conversem, sinó que atenem, escoltem i resollem. **Un espai que sigui inclusiu, i que faciliti molt el sortir a buscar.** Hi ha molta gent que ve, però hi ha molta gent que no arriba i que també és una pena que es perdi aquesta oportunitat. Per tant, tenim un bon equip que surt a buscar. No només educadors de carrer, aquí ho fa tothom.

Premises: **Hi ha d'haver-hi un projecte de centre; un equip del centre amb una direcció municipal.** Vam veure clarament que si volíem impulsar una nova manera de fer una atenció social molt més comunitària en un barri de Barcelona, havia d'haver-hi un lideratge municipal. Cada quinze dies protegim un espai on hi som tots els professionals que lidera l'equip comunitari i on es treballa el dia a dia del centre en aquest sentit. **Una acollida conjunta., qui t'acull és l'equipament, amb una programació conjunta: alguna cosa que necessitin els veïns i que no sigui de ningú.** Vam posar en marxa dues petites experiències d'arrencada i això va ser la nostra primera programació. **Trencar la idea de que cada espai té una cosa, sinó que els espais són oberts, polivalents i per tant tot pot passar.**

Construcció d'aquesta cartera de serveis comunitaris: venien els veïns i deien “què s’ha de fer?” I nosaltres els hi dèiem “què vols fer?: assegui’s i mirem què fer”. Hi ha hagut moments divertits de com hem obert la porta. A la mateixa inauguració, vam fer-ho conjuntament amb la ciutadania, aquells veïns i veïnes que els havien promès una cosa i una altra i una altra... Primer estaven molt enfadats, els vam fer participar i després van ser ells qui van obrir les portes al barri.

Metodologia: **Vam fer converses individuals des d'Acció Comunitària, que vam liderar el procés de construcció (i en aquest moment portem la direcció de l'equipament), vam pensar quina era la metodologia de construcció per a definir el projecte: “l'Ajuntament ha de tenir clar quina és la línia que vol i hi ha una intencionalitat política, vol fer un equipament de política social, vol que els serveis treballin d’una forma diferent...”** Per exemple, ja no hi han cadires com a sala d'espera, perquè aquesta no era la manera que volíem atendre i que volíem relacionar-nos amb la gent.

I vam començar amb totes les gerències, amb tots els responsables dels serveis, no la cap de serveis socials, sinó la de sobre, i amb tots els nivells de l'organització. Òbviament vam arribar també als serveis on vam generar uns espais periòdics de trobada, d'anar generant: “Què volia dir un espai de política social? Què volia dir integració? Com estàvem nosaltres de lluny o d’ a prop de fer un canvi en el nostre servei?”. Evidentment, amb el territori: no podíem començar sense la biblioteca, el centre cívic, el centre de salut, l'escola... I una altra vegada la ciutadania, hi han idees en aquest projecte que venen dels veïns i les veïnes.

Reptes:

- **A l'administració comencem a fer coses i ens oblidem que el que hem de fer és respondre de la millor manera coses que cada vegada són més complexes.** Sabem que d'alguna manera els reptes socials són cada vegada més complexos, que treballar-los sols és cada vegada més difícil. I, per contra, l'administració està segmentada, protocol·litzada. I això, ens ha anat bé per certes coses, però no tant bé per altres.
- **Equipaments que mirin la gent d'una forma diferent, s'hi relacionin d'una forma diferent. Segurament estem tots superats per una atenció molt individualitzada i poc col·lectiva o poc grupal.** La perspectiva comunitària entesa des de quin rol ha de tenir la ciutadania. Com poder incorporar la gent, la comunitat des del primer moment d'una forma diversa, tant en la construcció del projecte com després a l'hora de treballar amb ells conjuntament
- **Amb un projecte, sempre diem que hauríem de sortir més endreçats en el territori, però no ens n'acabem de sortir.** Cal començar a treballar des de la gerència'. Som tres gerències que es porten bé, però cadascú té un munt de coses per desplegar. Per tant, la idea és un any de construcció. I una voluntat política: “anem a veure com podem fer que això passi”. És clau i estratègic.
- **Estem acostumats a fer-ho amb la més organitzada com són les entitats, els grups, però la ciutadania és molt diversa i cada vegada les maneres que la gent participa ja no són només a través de les associacions de veïns o les entitats, que són aquelles de tota la vida del barri, sinó que tenim altres grups de gent que no volen formar part d'una entitat, però també són persones del barri.**
- **Treballar amb relacions més horitzontals quan tenim aquest “jo et necessito”.** És a dir, **jo et necessito a tu a que m'ajudis a construir aquest projecte o jo et necessito a tu per entendre millor què passa.** Si no hi ha aquesta experiència de necessitat de l'altre, és difícil poder generar una relació diferent entre tots plegats, entre els serveis, entre les serveis i la ciutadania, etcètera.
- **“Les millors sessions, diguem-ne, més creatives, les hem fet amb veïns i veïnes, no pas amb tècnics”.** De vegades estem tan tancats o tan en el nostre sistema, que ens costa fer aquest pas. I tu li dius a un veí/ una veïna, i de sobte, “doncs que fàcil que és, no?”
- **L'administració d'alguna manera ens encorsetsa. És tota una lluita com en aquest equipament podem trencar una mica aquests protocols per adaptar-nos més al que la gent necessitem,** tant la que treballem per acompanyar en els processos de millora de la població que estem atenent, com la mateixa gent.

ACOLLIDA

① IMPORTANT

VINCLES
CONVERSES

ESPAI
X A TOT HOM

RELACIONS HORIZONTALS

INCLUSIU

MÉS EQUIP

VICKY LAGUIA

Converses amb Joves sobre els Espais Públics

Vicky Laguía.

Treballadora social i sòcia de la cooperativa Circula Cultura..

“

“Nosaltres, com a educadores, ens animàrem a disparar aquesta conversa sense saber gaire bé on ens portaria, però reafirmant el nostre rol de còmplices, d'estar presents en el cos i construir aquesta presència, de posar alguna cosa sobre la taula i obrir la conversa. Triem quedar al carrer, aquí on es despullen uns certs privilegis i es socialitzen uns certs drets. Al carrer que també és per nosaltres escola d'educadores on es construeix també la nostra identitat i el nostre rol adult en el vincle educatiu. Un rol informal, relaxat, però no per això menys respectuós de les infanteses o adolescències, responsable de les accions col·lectives i acurat de l'encàrrec que ens convoca.”

FRAGMENTS DE JOVES EXPLICANT LA SEVA EXPERIÈNCIA

Vaig ser conscient que l'espai públic era nostre. I bé, és de tothom, però també tenint com el dret d'utilitzar-lo amb respecte cap als altres i que moltes vegades estem molt en aquest espai i no només a casa nostra i canvia molt la perspectiva del que fem en un lloc i a un altre. I em va agradar molt que se'ns escoltés com a joves en aquest aspecte, Estaria bé, per exemple, barrejar una mica, ja sigui nens amb grans o no ho sé, podria sortir, bé.

Bé, el fet que contactin amb tu per voler parlar i que et posin un micro al davant li estan com donant validesa a la teva opinió i al que tu dius i penses i això, doncs ho valoro molt. Vam poder compartir i veure les visions dels altres: com el carrer en si sigui el carrer en sí és el mateix, però per a tots, cadascun tenim una visió diferent del carrer i unes experiències diferents, També, sobretot me'n recordo com el carrer al final acaba sent com una arma de doble fil.

Porque tuve la oportunidad de conversar con otros compañeros y conversar con las tutoras que tuve en el proyecto sobre mi proceso como migrante, como joven migrante, algo que realmente no es fácil. Me ayudó mucho saber y conocer otros jóvenes. Existen, igual que otras personas, otros jóvenes que están pasando por lo mismo.

Agradezco compartir vuestro tiempo con nosotros. Muchas gracias de corazón, de verdad Aquí estamos para lo que necesiteis y eso. Un abrazo.

Ens importa i centrem l'èmfasi en acompanyar infants, adolescents i joves a defensar el seu dret a participar al poble, la ciutat, a l'escola. projectes que connecten espai públic, educació i participació. Estem parlant d'una experiència que fem amb la **Luciana Khalid i l'Andrea Gaetano, fotògrafa i educadora també**, des del cor i perquè rebem un **encàrrec del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya, concretament del Consell Editorial, per fer un fotoreportatge on ens van dir que parléssim de joves i espai públic**”-l'últim monogràfic anava **“Del dret i del Revés, maneres d'habitar la ciutat i connectar-la amb nosaltres”**. D' aquí neix **'Quedar al carrer: Converses amb joves sobre els espais públics”**, just després d'un confinament estricte, a Sant Boi de Llobregat, 80.000 habitants. Àrea metropolitana a Barcelona.

Premises: També per sumar. Vosaltres dèieu que com més diversitat, més mirades, més acollida, més riquesa. Per mi també. Llavors, en aquest moment decidim que la nostra mirada o la nostra opinió no serveix del tot, que la volem complementar, i decidim anar a pensar aquesta qüestió més de pensament del jovent i espai públic amb altres joves. Sabíem que volíem traçar debat, conversa i la fotografia o l'art o elements culturals que es posen en joc entre les persones ens desperten i ens inspiren, i alhora també parlen d'altres maneres, no només des de de l'oral, perquè no tothom tenim les mateixes capacitats des de la parla.

Metodologia: La convocatòria. No sé si utilitzeu aquest concepte, **“tirar d'agenda”**, gràcies a un projecte que de fet vam començar el 2015 a l'espai públic amb la dinamització d'un antic kiosk de premsa en una plaça i des d'aquest vincle, des d'aquesta relació, els hi vam suggerir. Vam fer dues convocatòries, dos dies diferents amb grups de joves i hi vam tenir èxit. **Ens van sorprendre i aquí nosaltres ens qüestionàvem com a educadores. Què passa, quan convoques a un grup o la gent que realitza processos participatius o esteu en projectes d'innovació que, com dèiem abans, a vegades, hi ha el temor de “vindrà algú?”**

Vindrà algú al centre de vida comunitària? Jo l'obro, però vindrà algú? No ho sé.” Llavors, en aquest cas ens vam sorprendre perquè va venir un grup i la idea era quedar per conversar. **I no teníem un guió, no teníem una intenció clara del que volíem que sortís. No teníem cap pressió, tampoc.**

jo crec que va ser un dels ganxos. El **vincle** amb nosaltres, **L'altre ganxo per a mi crec que va ser la fotografia**, perquè per ells i elles també, en un procés identitari, totes les persones passen per etapes vitals diferents. Però sobretot jo el que recordo a la meva adolescència o a la meva joventut també és que hi ha un tema del reflex del mirar-me, de l'exposar-me d'una manera. I la fotografia em donava allò. I en aquell cas el ganxo ja els agradava molt: **“Em puc fer una foto en un lloc del municipi on a mi em fa sentir segura, on a mi em fa sentir còmode.**

Curiosament també, la fotografia aquí, depenent de la vivència de cada persona jove i de la seva trajectòria vital, identificava llocs de pertinença. Per exemple, una de les noies que va néixer a Colòmbia es va fer una fotografia a la porta de la institució que la va acollir, que això a priori depèn com estigui o des de la perspectiva crítica educadora, que a vegades ens passem d'això. Ens va petar al cap. És a dir, **“ostres, normalment la institució és la que oprimeix, la que t'institucionalitza, etc.”** i ella de tot el barri va anar a la porta de les institucions. I aquí és **“Bravo”**, perquè per mi seria una **“colleja social”** que és que pam! Doncs deia **“si, el seu lloc de pertinença on l'han cuidat era a la institució”**. En canvi, d'altres que tenien una trajectòria vital anaven al lloc més amagat del seu barri, fins i tot a vegades més fosc, i era el seu lloc de seguretat. Vull dir que això també transcendeix la conversa. La imatge.

Reptes

- **Què busquem quan anem al carrer? Principalment van sortir temes com: la seguretat, l'opressió que rep l'espai públic, la llibertat que tenim, l'adultcentrisme que s'encarna fins i tot en la normativa, en el creuament entre un adult i un jove al carrer i el que ens diem. Es va parlar de gènere i es va parlar d'aprenentatges.** O sigui, tot això va sortir gràcies a que busquem el carrer i la confiança entre totes, xerrant en aquell moment.
- És veritat que a vegades els encàrrecs o encàrrecs polítics tenen com una pressió a sobre de "Vull que surti això".
- **Com treballar en el camp professional alhora té a veure com ens volem relacionar amb les persones.**
- **El fet de la relació que es té prèviament amb les persones que convidem a prendre part d'un projecte o d'una iniciativa. La importància de cuidar allò, i no només donar importància al fet puntual de quants han assistit o no en aquella experiència. Per una banda, per no "matxacar-nos", no ha funcionat, no ha vingut ningú, però alhora, per tant, tenir en compte que el projecte perquè ara existeixi porteu no sé quant de temps previ abans treballant-hi. I és igual d'important el document tècnic del projecte de l'edifici, com el del procés de creació.**

VINCLES CONVERSES

X A TO T H O M A

RELACIONS HORIZONTALS

INCLUSIU

MÉS EQUIP

VICKY LAGUIA

ESPAI PÚBLIC

PREGUNTES

+ FOTO

→ ESPAIS PÚBLICS (SEGURETAT)

INTEGRAR, ESCOLTAR

3. Tallers

Espais d'experimentació i co-creació amb la ciutadania amb intervencions en ubicacions estratègiques de la ciutat i metodologies diverses d'escolta, anàlisi i treball

TALLERS

3, 4 i 5 de novembre del 2022
Diversos llocs de la ciutat

Dijous 3 de novembre**15 h. Parc de l'Espai Cràter**

PENSEM EL PARC DE L'ESPAI CRÀTER

El parc de l'Espai Cràter esdevé un nou espai per a l'ús de les persones que viuen a la ciutat. Aquest parc es connecta amb el de l'Arxiu Comarcal, el del cementiri i el volcà Montsacopa. El taller co-idearà, amb joves de la ciutat, diferents accions i activitats per realitzar en aquests espais del municipi.

Marcos Garcia. Director de Medialab Prado 2014-2021.**Javier Ibáñez.** Coordinador del Programa d'Innovació Ciutadana de Las Naves.**Sergi Frías.** Director de Cobo lab.**Divendres 4 de novembre****18.30 h. Plaça del Carme**

ESCOLTEM ELS BEATS DEL BARRI VELL

El Barri Vell és un dels paisatges urbans més característics de la ciutat. Des del riu fins a l'església de Sant Esteve passejarem i vibrarem a través de la creativitat i l'expressió de les persones que hi viuen.

Laia Sánchez. Citilab.**Pau Llonch.** Versembrant.**Dissabte 5 de novembre****11 h. Antiga estació d'Olot (Local de l'AV Pequí)**

SENTIM PEQUÍN EN COMÚ

Pequí són molts Pequíns units per la memòria de la gent que hi viu: una memòria del que ha estat però també del que és ara i del que imaginem que serà. Recorregut pel barri per conèixer quin és el teu Pequí?

Adela Vázquez. Mestra en Treball Social per la UNAM, Mèxic.

*En cas de pluja, es farà al casal del barri de Pequí
(Av. Santa Coloma, 99).*

Olot

3.Tallers

3 espais

escollits considerant dinàmiques de centre i perifèria, punts de connexió

7 professionals expertes

+10 aliances i col·laboracions

àrea d'educació, concorci, centres educatius, cooperatives i empreses relacionades amb la innovació social, associacions de veïns, facilitadors pertanyents a entitats institucions referents de la innovació social

+100 participants

Facilitadores, agents públics i educatius, joves i veïnes, actors comunitaris.

3 resultats per a la diagnosi

Parc de l'Espai cràter: idees de joves d'escoles

Plaça del Carme: detecció de percepcions, punts calents i freds dels joves respecte al Barri V

Barri de Pekin: recollida d'elements de la memòria i el present del Barri de Pekin. Construcció d'una col·laboració amb l'Associació de Veïns.

Pensem el Parc de l'Espai Cràter

El Parc de l'Espai Cràter esdevé un nou espai per a l'ús de les persones que viuen a la ciutat. Aquest parc es connecta amb el de l'Arxiu Comarcal, el del cementiri i el del Volcà Montsacopa. El taller co-ideà, amb joves de la ciutat, diferents accions i activitats per a realitzar en aquests espais del municipi.

Taller "Pensem el parc de l'Espai Cràter"

El taller "Pensem el parc de l'Espai Cràter" tenia per objectiu **connectar els joves del barri a través de les escoles amb l'espai públic de la ciutat. Així com donar veu a aquest col·lectiu per tal d'expressar les seves necessitats i opinions.**

Aquests objectius s'emmarquen en els reptes i subreptes analitzats del programa Salut i Paisatge iniciat el 2020 tal com s'explica a la presentació d'aquest document. Més específicament, aquest taller respon als següents reptes i subreptes:

REPTE: Els joves i el seu entorn

SUBREPTE: Com crear nous espais físics de relació social per als joves

- En els processos de disseny de reptes i subreptes es va plantejar la necessitat de crear un espai de participació on els joves poguessin opinar en la definició dels espais que ells volien.
- Aprofitar espais educatius per fer-los partícips. S'ha emprat un espai educatiu, com és l'Espai Cràter, amb la participació dels centres educatius de l'entorn per a co-idear l'espai públic.

SUBREPTE: L'urbanisme i la seva relació amb la salut mental

- Com incrementem els espais verds
- Incrementar espais de diàleg i d'activitat pels joves millora el benestar de les persones i les ajuda a

Parc de l'Espai Cràter

Espai de pas entre diferents centres que pot esdevenir un espai d'experimentació flexible. Lloc estratègic entre centres educatius i en relació del centre. Ser d'un lloc de pas a un lloc de relació i innovació a l'espai públic i amb l'equipament.

Oportunitats

Vincular els joves en col·laboració amb alumnes d'altres centres

Ús i posicionament de l'espai com a espai d'experimentació

Detectar patrons, palanques

Pensar possibilitats d'ús del Parc

Metodologia

Treball a l'aire lliure

Exposició de projectes d'inspiració i referència

Per equips, amb un mentor, es una pluja d'idees: Què m'agradaria que tingués i no tingués el Parc?

Presentació i categorització posterior.

4 experts i 5 mentors

Javier Ibáñez, Las Naves (Valencia), Sergi Frías, Cobo lab (Sant Boi de Llobregat) Marcos Garcia, Medialab Prado (Madrid), Carlos Oliván, LAAB (Zaragoza)

Pep Marès (Adhoc Cultura) Oriol Vicente, Sònia Sanchez (UAB) Núria Llop, Marta Sala (Espai Cràter)

+40 participants

Escola d'Art, Escola del Morrot, Escola Cor de Maria, IES Montsacopa

Properes passes

Projecte amb l'Escola d'Art

No m'agradaria que el parc...

*Categories i agrupacions realitzades a posteriori

	COHESIÓ SOCIAL	ESPAI	LLEURE	ENTORN
Atmòsfera	<ul style="list-style-type: none"> • Delinqüència • Zona marginal • Mal ambient, sentir-me insegura, amb por 	<ul style="list-style-type: none"> •No m'agradaria: que estigués descuidat, que et sentis insegur, lloc sense il·luminació, que no obri cada dia. •Lloc abandonat, sense sentit ni funció •Excrements d'animals 		<ul style="list-style-type: none"> • No volem: que sigui espai amb fum, alcohol, contaminació. • Merder d'animals • Que caigués un meteorit • Un atac terrorista • Que el volcà erupcionés
Intergeneracionalitat	<ul style="list-style-type: none"> • Ha de ser un espai per a infants, un espai per ells • Parc per nens petits • Només per gent gran, infants (+1) 	<ul style="list-style-type: none"> •No parcs amb columpis 	<ul style="list-style-type: none"> • No m'agradaria que als bars/discoteques no hi poguéssim entrar • Petanca 	
Atractius		<ul style="list-style-type: none"> •Un parc normal •Parc genèric •Que no sigui el "típic" parc •Que no sigui un parc genèric •Un parc recte •Que no hi hagi pedres 	<ul style="list-style-type: none"> • Pistes de futbol/basquet (+4) • Que hi hagi els jocs normals que hi ha a tots els parcs. 	

SI m'agradaria que el parc...

COHESIÓ SOCIAL

Atmosfera

- Ambient/ vida
- Quedada/punt de trobada (+1)
- Internacional

Intergeneracionalitat

- Per gent gran i per nens petits
- Parc per gent gran: parc de mobilitat articular
- Adient per gent gran
- Bebés?? L'espai cràter ja va organitzar un espai infantil.
- Que la gent gran comparteixi els seus coneixements de menjar entre els joves
- Fer un espai on tota la gent pugui compartir els seus coneixements de menjar

Atractius

SÍ m'agradaria que el parc...

ESPAI

Atractius

MOBILIARI

- Bancs (+3)
- Roques més grans i bancs
- Tenir distància entre els bancs
- Taules i cadires (com les d'ara)
- Hamaques
- Papereres (+1)
- Font (+2)
- Font en forma de volcà amb llums vermelles
- Una maqueta del volcà Sant Francesc
- 2n Racó del Fum públic (+1)
- Zona chill out
- Lavabos
- Discoteques (+1)
- Discoteca/festa
- Pub
- WIFI
- Un mirador
- Espai per concerts (activitats per joves)/ festivals (+1)
- Posar zona de reparació de "ciclos" (amb herramientas amarradas)

SERVEIS

- Centre comercial integrat a la zona verda, edifici voladís (+1)
- Centre comercial, botigues cares no
- Centre comercial (+1)
- Mc. Donalds
- 2n Viena d'Olot
- Restaurant
- Una proposta per esports, associació per nens amb càncer, club de lectura o llenguatge
- Zona per menjar i beure (+1)
- Decoració: llumetes, posters/expos, mural, imatges de volcans amb informació
- Candaus (romanticisme) (+1)

Intergeneracionalitat

- Columpis (+1)
- Tobogan (+1)
- Espai jove (on passar l'estona els joves, aïllat del centre) (+3)

Atmòsfera

- Sense barreres, pocs obstacles
- Plaça sense més
- + plantes i herba (+1)
- Zona per animals (+1)
- Aïllar del centre

3. Tallers
A. Parc de l'Espai
Cràter

SÍ m'agradaria que el parc...

LLEURE

Atractius

ESPORT, EXERCICI I BENESTAR

- Camp de futbol/ partit de futbol (+3)
- Skate park
- loga
- Paret per escalar
- Jocs RV (realitat virtual?) (+1)
- Volei
- Esports minoritaris:
 - ping-pong
 - tirolina (+2)
 - paintball (+2)
 - calistenia (+3)
 - bitlles (+1)
 - escacs
- Posar algun tipus de jocs
- SPA
- Piscina municipal (+2)
- Relax

CULTURA, NATURA I GASTRONOMIA

- Cine a l'aire lliure (+3)
- Concerts/ festes / festivals/ DJ (+6)
- Cançons despertador
- Balls
- Mini biblioteca
- Ecofinca
- Floristeria
- Hort urbà (+2). Taller d'hort urbà
- Els sons de la natura
- Crea el teu volcà
- Les olors de la terra
- Experiments
- Un transport per visitar volcans
- Una ruta per infants que volguessin descobrir més sobre els volcans
- Fires
- Foodtruck del mon
- Xocolata calenta (+1)
- Menjar a bon preu (gratuit el dijous) (+2)
- Vermut
- El primer cafè
- Cuina aire lliure
- Màquina de vending d'espelmes

Intergeneracionalitat

- Cinema sense pares

Atmòsfera

- Zona de música
- Decorar l'espai
- Reconèixer l'art de les persones
- Fomentar la creativitat: socialitzant, jugant, relax, chillout, música i concerts.
- Exposicions: decorar l'espai i graffiti, poster i decoració, fer targetes amb la decoració
- Bosc d'arquitectura
- Mercat de Nadal
- Zona de jocs
- Relax: wiffi, butaques, chillout i música

Activitats que es podrien fer al parc

- **ESCALADA**
 - **Material:** Columnes de fusta (resistent, terra tou tipus parc infantil, arnés (seguretat), lloc per tirar la *basura*.
 - **Horari:** Matí-tarda
- **DISCOTECA A L'AIRE LLIURE**
 - **Material:** altaveus, herba artificial, escenari, il·luminació
 - **Objectiu:** promocionar aquells dj joves, conèixer gent, gaudir
 - **Horari:** tarda/nit
- **MINIGOLF**
 - **Material:** equipament de minigolf (pal de golf, pilota...), terra tou.
 - **Horari:** matí-tarda
- **CINEMA A L'AIRE LLIURE**
 - **Material:** herba artificial, pantalla, papareres
 - **Horari:** nit
 - **Objectiu:** veure pel·lícules i passar temps amb els amics i família
- **PARC DE PARKOUR**
 - **Material:** obstacles, barreres, terra tou
 - **Horari:** lliure
- **JUGAR AL BINGO AMB ELS AVIS**
 - **Material:** rida de bingo, les boles de bingo amb els números, cadires necessàries pels participants.
 - **Horari:** de 4pm/4:30 pm
- **JARDÍ**
 - **Material:** bancs, herba real, paparera, Font
 - **Objectiu:** lloc de descansar els joves i parlar
 - **Horari:** matí/tarda
- **LECTURA AMB INFANTS**
 - **Material:** foam/herba; voluntariat per explicar històries i interactuar amb nens
 - **Horari:** tardes
- **ACTIVITATS LÚDIQUES: YOGA, ZUMBA, BALL**
 - **Horari:** matí/tarda

Escoltem els Beats del Barri Vell

El Barri Vell és un dels paisatges urbans més característics de la ciutat. Des del riu fins a l'església de Sant Esteve, vam mapejar les sensacions a través de la creativitat i la expressió dels joves i les persones que el viuen.

Taller “Escoltem els beats del Barri Vell”

El taller “Escoltem els beats del barri vell” buscava interpel·lar als joves del barri amb el seu espai públic a través de l’art i, mitjançant la música i la participació, projectar amb ells i elles les necessitats i expressions socials.

Aquests objectius s’emmarquen en els reptes i subreptes analitzats del programa Salut i Paisatge iniciat el 2020 tal com s’explica a la presentació d’aquest document. Més específicament, aquest taller respon als següents reptes i subreptes:

REPTE: Els joves i el seu entorn

SUBREPTE: Com crear nous espais físics de relació social per als joves

- Facilitar espais de reflexió pels joves per tal de poder expressar les seves emocions i sentiments.
- Aprofitar els espais de l’entorn per a crear noves experiències i valors immaterials que afavorissin el sentiment de pertinença i arrelament al lloc.

SUBREPTE: Com podem donar més i millor suport emocional

- La creació de suport emocional és fonamental per a tots els col·lectius. I més, especialment, en aquells que es troben en un procés d’integració social. Despertar la inquietud pel lloc on viuen i generar espais de confluència a través de la cultura per a crear un identitat pròpia és fonamental. Aquest doncs era un objectiu que responia als reptes plantejats en el marc global del programa.

Plaça del Carme

Espai de pas entre diferents centres que pot esdevenir un espai d'experimentació flexible. Lloc estratègic entre centres educatius i en relació del centre. Ser d'un lloc de pas a un lloc de relació i innovació a l'espai públic i amb l'equipament.

Oportunitats

Dinamització de la Plaça del Carme.

Atracció de joves de forma espontània en convivència amb veïns que s'aturen a veure què passa.

Treball en col·laboració amb agents de naturalesa diversa: l'Àrea de Joventut, els joves del Núria Social i Educ'Art.

Detecció de necessitats i mapeig de les rutes i els punts càlids i freds per alguns dels joves.

Metodologia

Treball a l'aire lliure. Instal·lació oberta en una hora de pas. S'atrau l'atenció amb la dinamització d'un espai on rapejar. Es proposa als joves indicar sobre uns mapes com viuen el barri, quins per a ells i elles són punts freds i càlids. Escriuen una frase de resum i posteriorment la rapegen.

2 experts

Laia Sánchez, Citilab

Pau Llonch, Versemblant

+20 participants

Educ'Art, Núria Social, joves convidades per les educadores del projecte Joves i Espai Públic (Àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Olot), joves espontanis

Properes passes

Karma Fest

3. Tallers
B. Barri Vell

Joves participants

3.Tallers
B. Barri Vell

Metodologia

Es proposa un mapeig on els joves poden dibuixar quines rutes els agraden o no els agraden, així com indicar amb gomets llocs concrets. S'evita treballar amb colors vermell i verd que denoten correcte o incorrecte, bo o dolent. Es treballa, en canvi, amb colors que denoten temperatura: fred i blau, taronja i càlid.

A aquests colors s'hi associen conceptes que puguin ajudar als joves a relacionar els espais amb sensacions o accions tangibles.

S'opta per una instal·lació enlloc d'una activitat amb un inici i un fi concret, un espai per a "estar", amb la fi d'atraure joves que puguin passar de forma espontània.

Resultats

Laia Sanchez. Citilab

Han vingut persones novingüdes que encara no coneixien molt la zona. Es reuneixen al Mercadona com a punt de trobada i els agrada molt anar en bicicleta i tenir espais per jugar a futbol. Marquen en vermell les rutes que els hi agraden. Unes noies, d'uns 16 anys, han marcat amb negre una ruta/espai que no els agradava.

Es marca el peu del volcà

Es marca en negre una ruta que no agrada a unes noies de 16 anys

Sant Miquel
SKATEPARK
+
Futbol

3.Tallers
B. Barri Vell

Es marca la Plaça de Sant Miquel

Es marca la Plaça Campdenmàs

Es marca el passeig de Colom i la zona alta del Firal

Es marca el Parc de Cordes com a punt de trobada

FUTBOLL

Jaumires

Parc de Cordes
Trobada

Es marca l'Ideal, i la zona que abarca dels cinemes fins el Passeig de Barcelona i la Plaça Clarà.

Es marca de l'Hospici a la Plaça Major

IDEAL
[m]

Es marquen diverses zones de la part posterior del riu

Resultats

Es marca l'Ideal, i la zona que abarca dels cinemes fins el Passeig de Barcelona i la Plaça Clarà.

Es marca darrere la Pl. Mercat

Es marca la biblioteca (per llegir i jugar)

Es marca la Plaça de la Muralla

PARK CORDES

Juga Juga Juga Social

Es marca la part superior del Firal

Es marca la Plaça Campdenmàs

Es marca Sant Miquel indicant la manca d'espai social

Es marca el Núria Social

Es marca la Plaça Sant Francesc

FUTBOLL

+ Espai Social

Resultats

Més discoteques
a Olot de 16 anys

MÁS
FIESTA
EN OLOT.

MINI COCINA
PARA COMER

UN PC GAMER
(TORRE, PANTALLA,
CASCO, RATÓN, SILLA,
GO PRO, MICRO)

AL IVERN EL
BARRI ES QUEDA
DESÈRTIC

ANAR A
PENDRE UN
CAFÈ

NOS GUSTARIA
QUE HUBIERA MAS GENTE
XULA.
ORGANIZAR
FESTIVALES. LOS JOVENES.

Noves Discoteques
a partir dels
16 anys, a Olot.

Llocs de festa
al barri

FLAMENCO/REGGTON/TECNO

Nos gusta
Ir a tomar
un cafe al
firal

Play

FIRAL

Lloc Chill

TROBADA

3.Tallers B. Barri Vell

- Més discoteques a Olot de 16 anys.
- Más fiesta en Olot.
- Noves discoteques a partir dels 16 anys a Olot.
- A l'hivern el barri es queda desèrtic.
- Anar a prendre un cafè.
- Nos gusta ir a tomar un cafè al firal.
- Firal – Lloc Chill.
- Mini cocina para comer.
- Un PC Gamer (Torre, pantalla, cascos, ratón, silla, Go Pro, micro)
- Play
- Trobada
- Nos gustaria que hubiera más gente xula.
- Organizar festivales los jóvenes
- Llocs de festa al Barri. Flamenco /Reggeton/Tecno.

Sentim Pequín en comú

Pequín són molts Pequíns units per la memòria de la gent que hi viu: una memòria que ha estat però també del que és ara i del que imaginem que serà. Recorregut pel barri per conèixer quin és el Pequín dels veïns i veïnes.

Taller: “Sentim Pequín en comú”

*El taller “Sentim Pequín en comú” tenia la voluntat de **posar en valor els paisatges viscuts per les persones del barri. També de connectar experiències del lloc entre persones que habitualment no es trobaven tot i viure en el mateix lloc. L’objectiu també era mostrar que un mateix barri pot ser viscut amb sentiments i sensacions immaterials molt diferents entre uns i altres. I que totes són vàlides.***

Aquests objectius s’emmarquen en els reptes i subreptes analitzats del programa Salut i Paisatge iniciat el 2020 tal com s’explica a la presentació d’aquest document. Més específicament, aquest taller respon als següents reptes i subreptes:

REPTE: Les persones i el seu entorn

SUBREPTE: reducció de l’impacte emocional de la construcció de grans infraestructures

→ Reviure el passat urbanístic i es contraposà amb el model actual, on la urbanització i l’entorn s’han vist modificats substancialment amb el pas del temps. Això havia generat un sentiment de desafecció per part d’algunes persones.

SUBREPTE: vinculació entre col·lectius

Barri de Pequín

El barri de Pekin és la suma de molts barris, ja sigui físicament per les seves zones diferenciades com socialment per a la diversitat de veïns i veïnes que conviuen sense relacionar-se.

Oportunitats

Col·laboració amb l'AAVV del barri.
Coneixença entre veïns i veïnes.
Posar en valor i relació espais, memòria i vides del barri.
Visita a comerços de persones del barri.

Metodologia

Deriva – “L’art de caminar” Sortida de l’antiga Estació d’Olot (Local de l’AAVV)

4 persones expertes

Adela Vázquez. Mestra en Treball Social per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, llicenciada en Història de l’Art i Graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Elena Masanas, CASG

Anna Arrebola, David Benito, CASG

+20 participants

Veïnes del Barri de Pequín

Properes passes

Trobada amb l’AAVV per a compartir i entregar els resultats de la relatoria, i així seguir-la alimentant.

PS passat
PR present
FT futur

Anota coses, llocs o històries que coneixes o descobreixes en el camí i assenyala si són del passat, del present o del futur.

Metodologia

Trobada veïnal i convivencial en un espai públic del barri de Pequín, Olot, per a passejar-lo i documentar col·laborativament la memòria passada, present i futura del barri a través dels llocs que formen part de la seva història comuna, conversant especialment sobre com es van produir, qui els va fer, quin valor hi donem avui, com es distingeixen els uns dels altres, i com sostenim des de i amb les comunitats que habiten el paisatge barrial de Pequín.

DERIVA "El arte de caminar."
PEQUÍN

AQUESTS PASSOS SÓN NOMÉS UN PUNT DE PARTIDA; NO HAS DE SEGUIR-LOS AL PEU DE LA LLETRA PERÒ POTS DEIXAR-TE GUIAR PER ELLS.

1º Assenyala el punt de partida al mapa: Antiga Estació del Tren d'Olot i fes un primer exercici de posar els 5 sentits (tocar, olorar, escoltar, veure, assaborir) anotant sensacions al mapa.

2º Escull una parella i tapa algun dels seus 5 sentits i demana-li que senti uns minuts el lloc. Heu canviat alguna cosa respecte a l'experiència anterior? Anota-la al mapa.

3º Al llarg del passeig utilitza els sentits per viure el barri present, recordar-ne la memòria i somiar el futur, documentant amb dibuixos o paraules sobre el mapa.

DERIVAR CON LOS
SENTIDOS
...Y SIN ELLOS

3.Tallers C. Barri de Pequín

Relatograma

Es va dibuixar durant el taller, es va imprimir i portar en gran a l'AAVV perquè es continuï creant i construint.

Relatograma

Es va dibuixar durant el taller, es va imprimir i portar en gran a l'AAVV perquè es continuï creant i construint.

4. Trobada de pols d'innovació social

Potencial, punts forts i punts febles, què necessitem i què tenim.

Els espais d'innovació local: com comencem a abordar reptes comuns?

Espais d'experimentació i co-creació amb la ciutadania amb intervencions en ubicacions estratègiques de la ciutat i metodologies diverses d'escolta, anàlisi i treball

PAU i PARTENARIAT-
ALIANÇA

- Treballar conjuntament en la feina innovadora, sostenible i amb mirada conjunta
- Incidència des de l'embarcament amb el canvi de model de consum, social
- Capacitat d'acció i autonomia política, sociològica i geogràfica

els HUBS:

PERSONES

- Capacitat de sinergia, trobar eficiències, suport mutu...
- Recuperació habitatges infraestructura
- Arribar a una població més diversa. Tenir més objectiva.
- Dotar d'autorealització a les persones

PERSONES

SIA, EFICIÈNCIES

EFICIÈNCIES

- DIVERSA: ...
- AUTONOMIA: ...
- DIVERSITAT: ...

4. Trobada de pols d'Innovació Social

Espai Cràter

Generar un espai de coneixença entre els diferents actors d'innovació social del nostre territori/comarca i un entorn de debat on compartir els principals reptes als quals aquests han de fer front.

Oportunitats

Coneixença i reconeixement com a agents de l'ecosistema local d'innovació social

Alineació respecte al potencial de la innovació social a la comarca

Detecció d'actius i necessitats

Co-facilitació CoboLab, PandoraHub, Resilience Earth, Espai Cràter

Metodologia

Co-creació facilitada del potencial a partir d'un diàleg al voltant dels eixos principals del Fem Garrotxa.

Canvas compartits on anotar reptes i accions que ja s'estan duent a terme

Intercanvi a partir d'una fitxa d'actius i necessitats

7 experts

Cobo lab, Laura Comas, Resilience Earth, Diana Moret, Pandora Hub,

+15 participants

Diferents hubs relacionats amb la innovació social a la Garrotxa

Següents passes

Compartir conclusions

Seguiment i ampliació del mapeig

PROSPERITAT

ECOSISTEMA ECONÒMIC

... a través de la unitat i unió col·lectiva

Atenció a les oportunitats, cooperació col·lectiva i consciència

A través de educació i regles que connecten propertat i respecte

- A través del S.I.B

- Generant Relacions

Essència: (intercanvi de recursos i mitjans i oportunitats, compartir recursos (econòmics, tècnics, ...). Ser conscients dels mitjans personals / col·lectius / populars.

ES

reunió Granja (hub els centres)

actius

DE FONDS PÚBLICS

actius lents, poca consciència en general.

un consell de govern pot tornar un projecte.

amb països / consells de població / formacions

municipal i poc a poc començant a comercial pel que fa a l'agenda cultural i social

autogestió a nivell governança

WIN WIN.

PLANETA

SENTIBILITAT I IMPACTE POSITIU A LA NATURA

TRANSICIÓ ECOLÒGICA

* IMPRENTES VEGETALS A TRAVÉS d'edificaments urbans

* INVESTIGACIÓ I LA RELACIÓ I DISENY DE PERMANET, ESPALI VERDI I CONSCIÈNCIA

* RECICLAT DELS MOBILS (INTEL·LIGÈNCIA I PROACTIVITAT DE LA NATURA) APLICAT AL DISENY I PAU DEL PROJECTE "JAM NATURA"

PRÀCTICA DE LA CONCIÈNCIA: DEMOCRÀTICA COL·LECTIVA I LA REGENERACIÓ APLICADA

Experiència Coboï Lab – 10 anys de lab

El cicle de la vida dels espais d'innovació social

Werneck, et al. (2020). *Ciclos de vida de los laboratorios de innovación pública* (Enap)

Els espais d'innovació social poden esdevenir una **eina** determinant per afrontar els reptes socials de manera col·laborativa.

[COBOI LAB]

processes, methodologies, platforms, tools, institutions, physical spaces, pop-up work environments, **projects,**

[COBOI LAB]

concepció i embaràs
maternitat i paternitat
primeres passes i paraules

rebel·lia i inquietud
amistats i tribus
crisi d'identitat

trajectòria i memòria
llegat
longevitat

Potencial dels Hubs – Resilience Earth

PLANETA

- Propostes més sostenibles i d'impacte positiu a la natura
- Transició ecològica

PERSONES

- Capacitat de sinèrgies, trobar eficiències, suport mutu...
- Recuperació d'habitatges/ infraestructures
- Arribar a una població més diversa. Tenir més obertura
- Dotar d'autorrealització a les persones

PROSPERITAT

- Ecosistema econòmic promotor, sostenible i que impulsa propostes que no només tenen en compte els diners

PAU I PARTENARIAT – ALIANCES

- Treballar conjuntament ens fa innovar amb mirada conjunta
- Incidència des de l'enxarxament amb el canvi de model de consum social
- Capacitat d'acció, autonomia política, sociològica i geogràfica

Com ho estem fent

- A través de la **unió i vincles col·lectius**
- Atenció a les oportunitats, **compartir contactes i coneixement**
- A través de solucionar reptes que **connecten** prosperitat i impacte:
 - Persones
 - Territori com l'escola de segones oportunitats
- A través del F.I.B.
- **Generant relacions**
- Ecosistema: l'**enxarxament** cada vegada és més present i extès i aporta **aliances, compartir recursos** (economics, talent...). Ens enxarxem amb moltes persones/ entitats/ projectes diferents.

- **Creació d'un hub** d'innovació en salut província de Girona (**TOTS** els centres)
- Incidència: **espais oberts i autogestionats** amb joves/ consells de poble/formacions
- **Mirada conjunta**: visió municipal i poc a poc caminant cap a comarcal pel que fa a l'agenda cultural i social
- **Autonomia**: projecte 100% autogestionat a nivell de governança
- Incidència: aplicant **win-win**
- Treballem amb **diversitat** de persones del territori per conjuntament tenir projecte
- En la definició del projecte ens intentem **enxarxar**
- **Treballem conjuntament** a través de resoldre reptes complexes

Reptes

- ECOSISTEMA ECONÒMIC: sostingut però és **precar** degut a les pròpies característiques del projecte i encaix al sistema. **PRECARIETAT** (x3): cultura, comunitat, innovació
- Treballar de manera diferent a allò que és imperant **es veu com una cosa negativa** i contraproduent cap el desenvolupament econòmic personal o de la societat
- Ecosistema: la **precarietat** d'alguns projectes no els deixa trencar el sostre de vidre i només poden centrar-se en la pròpia sostenibilitat.
- NO tenim **autonomia de l'administració**.
- No tenim **autonomia financera** respecte fons públics
- Incidència: els canvis de model són molt **lents, poca consciència en general**
- **Autonomia política**: a vegades un canvi de govern pot tombar un projecte
- **L'autonomia política** no existix encara perquè les polítiques formen part també de la definició del projecte
- **L'autonomia política** la podem treballar prenent consciència del rang com a administració i generant espais de governança.

Com ho estem fent

- Capacitat de **sinergia, eficiències**
- Aprenentatges amb creació d'**espais d'escolta i sessions**
- **Eficiència i sinèrgies**, recuperació d'infraestructures, **autorealització**... Tot això ho vivim!
- Capacitat de generar **sinèrgies** a través de la programació (ex. Repensar llocs per viure)
- Aprenentatge: BALKAR (Nou espai de catalització comunitària, democràcia profunda, regeneració... → **formació i comunitats d'aprenentatge**)
- Posar la **cultura d'aprenentatge de l'organització** al centre.
- Espais de **creació i aprenentatge**
- No només treballar sinèrgies sinó: **multi-disciplinarietat i interdisciplinarietat**
- **Infraestructures**: la utilització d'infraestructures prèviament existents també té un impacte positiu sobre el planeta
- **DIVERSA**: ho estem tenint en compte/impulsant a través de l'haver-ho posat com a "filtre". És un repte a la memòria guia estratègica.
- Treballem per **recuperar infraestructures públiques** que dinamitzen l'entorn social, econòmic i cultural. L'aprenentatge l'estem fent amb **l'escolta activa** dels agents que participen a la definició del projecte, i, posteriorment, amb **la opinió de la població**.

Sensibilitat i impacte positiu a la natura:

- Emprentes vegetals a través d'esdeveniments **culturals**
- Investigació per a la relació i disseny de persones, espais verds i **consciència**
- Rescat dels **models** (intel·ligència i processos de la natura) Aplicat al desenvolupament del projecte "Som Natura".

Transició ecològica:

- Creació d'esdeveniments i producció regenerativa
- Eix transversal de la pràctica diària en tots els àmbits del projecte

Tots dos punts: pràctica de la consciència: democràcia ecològica i la regeneració aplicada.

Reptes

- **DIVERSA**: ho estem tenint en compte/impulsant a través de l'haver-ho posat com a "filtre". És un repte a la memòria guia estratègica.
 - Perquè vivim en una societat conservadora
 - Falten recursos humans i més temps per crear encara més aliances
- **AUTOREALITZACIÓ**: cultura organitzativa i complexa
- **DIVERSITAT**: ens falta ampliar la mirada sobre el què és divers (un concepte massa estret)
- **DIVERSITAT**: ens falta buscar més sinèrgies diferents a banda de les que recorrem normalment

- **Manca comunicació i entesa** per part de totes les persones i el món empresarial en la importància i urgència real cap a un model més ecològic i sostenible. .
- ...ens aniria bé buscar de manera col·lectiva encara més **visions ecològiques i de relació**.
- La voluntat hi és, **els objectius no estan definits**. Encara no encarem el mètode ni l'aplicació.

Mapa viu – PandoraHub

Necessitats / Actius

Núria Social

Estructura, Espais de cogestió, Altaveu, Comunitat, Co-responsabilitat	Talent, equip humà (que és diferent que expertesa), espai referent, propòsit, xarxa, ecosistema, disrupció.
--	--

Núria Cultural

Recursos humans Millorar la implicació comunitària i sentit de pertinença Estabilitat financera Infraestructura tècnica	Talent, equip humà (que és diferent que expertesa), espai referent, propòsit, xarxa, ecosistema, disrupció.
--	--

DinàmiG

Transferir el projecte Poder prototipar alguns dels projectes que tenim a la cartera de DinamiG	Experiència Contactes empreses, emprenedors Recursos econòmics (potencialment) Capacitat d'activar comarcal
--	--

SIGMA

Plataforma web de participació Implicar al màxim a la ciutadania (dinamització) Reconeixement intern-comarca Confiança tècnica	Capacitat d'anàlisis Visió sistèmica Accés a la informació Reconeixement a la resta de Catalunya
---	---

Cràter Lab

Pausa/ avaluar ACCIÓ Identificar el nostra valor afegit ????? Donar-nos a conèixer a la comarca	Il·lusió i ganes Metodologies Contacte/xarxes/aliances Possibilitats de comunicar Recursos que s'han d'organitzar/sistematitzar
---	---

AraCultura

Connexions/suports Socis/es, Una excusa, Un pla Il·lusió, Temps Un "Faberlull"
--

4.Trobada de pols d'Innovació Social

Capacitat Agenda Experiència Buscar aliats

La Nau Col·lectiva de Tortellà

Forma jurídica d'apartada Obrir-nos més al poble Dinamitzar la visió del projecte: CRÉIXER	Bona cohesió col·lectiva Solucions materials i de serveis Espai de possibilitats
--	--

La Brutau

Relació amb el municipi Recursos econòmics Agilització municipal Recursos humans Paciència	Suport polític Contenidor arquitectònic Relacions: inversió, talent, polítiques, Talent creatiu Comunicació
--	--

Regeneració XYZ

Ments obertes amb capacitat de visió. Pressupost desenvolupar-ho Espais oberts a l'empresa regenerativa: Espais verds Públics/privats Aliats regeneratius Tot allò que encara no sabem	Visió regenerativa comarcal i holística Dispositius per a la regeneració Programes d'esdevenir per a la regeneració Capacitat disruptiva/creativa Connexions/contactes
--	--

CanVilab

Definició del què Full de ruta del com Definició/concreció de la implicació amb el barri Recursos econòmics Concreció de la implicació amb el municipi i comarca	Suport de la població Talent humà per desenvolupar el projecte Suport i voluntariat de l'administració pública Comarca amb capacitat innovadora Ganes de resoldre problemàtica del barri Equipament i àmbit d'actuació
--	---

Connexions possibles expressades

*Hub Comunitari
*Hub Institucional

Àmbit comunitari

Núria Social COOP.
Marta Figueras Badmerna
616849581
marta@resilience.eath

NECESSITEM:
 estructura, espais de cogestió, altaveu, comunitat, co-responsabilitat

TENIM:
 Talent, equip humà (que és diferent que expertesa), espai referent, propòsit, xarxa, ecosistema, disrupció.

Miquel Garrigosa
NAU COL·LECTIVA DE TORTELLÀ
miquelgarrigosa@gmail.com
649844343

NECESSITEM:
 Forma jurídica d'adaptada
 Obrir-nos més al poble
 Dinamitzar la visió del projecte: CRÉIXER

TENIM:
 Bona cohesió col·lectiva
 Solucions materials i de serveis
 Espai de possibilitats

Regeneracio XYZ
Esther Roca
Estherrocavila@gmail.com
647936283

NECESSITEM:
 Ments obertes amb capacitat de visió
 Diners: pressupost per desenvolupar-ho
 Espais oberts a l'empresa regenerativa:
 Espais verds
 Públics/privats
 Aliats regeneratius
 Tot allò que encara no sabem que necessitem

TENIM:
 Visió regenerativa comarcal i holística
 Dispositius per a la regeneració
 Programes d'esdevenir per la regeneració
 Capacitat disruptiva/creativa
 Connexions/contactes

Àmbit institucional comarcal

Dinami G
Ariadna Villegas
Ariadna.Villegas@dinamig.cat
680271209

NECESSITEM:

Transferir el projecte
Poder prototipar alguns dels projectes que tenim a la cartera de DinamiG

TENIM:

Experiència
Contactes empreses, empredors
Recursos econòmics (potencialment)
Capacitat d'activar comarcal

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública – SIGMA. Pla estratègic Participatiu “Fem Garrotxa” i ODS6
Alba Ocaña
aocana@consorcisigma.org
686381563

NECESSITEM:

Plataforma web de participació
Implicar al màxim a la ciutadania (dinamització)
Reconeixement inter-comarca
Confiança tècnica

TENIM:

Capacitat d'anàlisi
Visió sistèmica
Accés a la informació
Reconeixement a la resta de Catalunya

Àmbit institucional municipal

LA BRUTAU
Daniel Fuentes
"Àrea circular la Brutau"
Fuentes.daniel1@gmail.com
606631564

NECESSITEM:
 Relació amb el municipi
 Recursos econòmics
 Agilització municipal
 Recursos humans
 Pacència

TENIM:
 Suport polític
 Contenidor arquitectònic
 Relacions: inversió, talent, polítiques
 Talent creatiu
 Comunicació

CRÀTER LAB
Elena Masanas
emasanas@casg.cat
659516464

NECESSITEM:
 Pausa/ avaluar ACCIÓ
 Identificar el nostra valor afegit ?????
 Donar-nos a conèixer a la comarca

TENIM:
 Il·lusió i ganes
 Metodologies
 Contacte/xarxes/aliances
 Possibilitats de comunicar
 Recursos que s'han d'organitzar/sistematitzar

CANVILAB - AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
Maria Vidal
mvidal@santjoanlesfonts.cat
972290052

NECESSITEM:
 Definició del què
 Full de ruta del com
 Definició/concreció de la implicació amb el barri
 Recursos econòmics
 Concreció de la implicació amb el municipi i comarca

TENIM:
 Suport de la població
 Talent humà per desenvolupar el projecte
 Suport i voluntariat de l'administració pública
 Comarca amb capacitat innovadora
 Ganes de resoldre problemàtica del barri
 Equipament i àmbit d'actuació

Àmbit cultural

ARACULTURA
Pep Mars
info@aracultura.com
677720522

NECESSITEM:
Connexions/suports
Socis/es
Una excusa
Un pla
Il·lusió
Temps
Un "Faberllull"
TENIM:
Capacitat
Agenda
Experiència
Buscar aliats

Associació Núria Social (Cultura)
Marta Riera Pi
hola@nuriasocial.org / elnuriacultural@gmail.com
620549770

NECESSITEM:
Recursos humans
Millorar la implicació comunitària i sentit de pertinença
Estabilitat financera
Infraestructura tècnica
TENIM:
Xarxa cooperativa
Coenxiement especialitzat
Espai referent i consolidat
Flexibilitat i obertura per la inter-cooperació

Col·laboració amb Civichub Garrotxa

Sinèrgies en la programació de les Jornades “Govern Obert,
participació vilatana i resiliència territorial”

NOUS PARADIGMES PER A LA TRANSFORMACIÓ ECOSOCIAL

EXISTEIXEN? ESTAN PASSANT COSES
A PROP TEU? QUI LES LIDERA?

Doncs sí. Estan passant moltes coses i les lideren moltíssimes persones.

Col·lectius, entitats, vilatanes, persones de l'administració, empresaries, món del coneixement i acadèmic... Persones que suggereixen, participen, activen, comparteixen, s'ocupen, regeixen, s'illusionen, viuen i engageuen la seva pròpia iniciativa i proactivitat. Posen energia i atenció en la realitat que volen generar.

Sí. Existeixen. Persones que, des del lloc que ocupen o des d'on volen i els hi motiva, elegeixen fer alguna cosa, formar part, provar, atrevir-se. I es conjuguen i complementen entre elles. I a vegades s'escolten i a vegades no, i a vegades s'entenen i a vegades no. Però saben que remen pel mateix i fan per a entendre's.

I accepten que el tema és complex, que som, tot és, imperfecte, i que és un procés i un camí cap a aprendre a col·laborar, aprendre a distribuir el poder - i a entomar-lo! -, a experimentar noves formes, a acceptar que potser encara no tenim la resposta però que amb el potencial, sabiesa i consciència que hi ha el que sí tenim és la capacitat de respondre.

T'INTERESSA ALGUN
PROJECTE EN ESPECIAL?
CREUS QUE POTS APORTAR?
CONTACTA!

Hi ha moviment!

Aquests collaixos són un recull des del punt de vista de CivicHub del que va passar la setmana del 4 de novembre a Olot, on vam programar, al mateix temps i generant sinèrgies i punts de trobada interessants, les jornades de govern obert mentre FaberLlull va acollir la residència *Laboratoris Ciutadans, Paisatge i Benestar Emocional* i l'Espai Cràter va celebrar les jornades d'innovació social, paisatge i benestar emocional *Repensem Llocs Per Viure*

L'Espai Cràter està preparant una interessantíssima publicació de resultats.

Escalada profesional y emprendedora para proyectos y personas dedicadas a al empoderamiento de las personas mediante la innovación cívica, innovación social, gobernanza distribuida y/o tecnologías descentralizadas

Una iniciativa de **PANDORAHUB** amb **resilience earth**

Co-creadors: **QUISHARE CHAPTER#2**, **NURIA**, **HUMAN Call to Action**

Programa Subvencionado por el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus

Departament d'Empresa i Treball, Departament de Territori i Sostenibilitat, Disruptive solutions for innovative territories

Programació

Jornades de govern obert, participació vilatana i resiliència territorial

el 4 i 5 de novembre a Olot

Inscripcions a bit.ly/governanca_comunitaria

No són necessàries, però ens ajudaran a preveure quanta gent serem

CIVIC HUB Garrotxa

5. Col·laboració Cívic Hub Garrotxa

faberllull PRESENTACIÓ ANDORRA OLOT PALMA ESTADES CANDIDATS [CA] [EN]

ESTADES TEMÀTIQUES / OLOT

Laboratoris ciutadans, paisatge i sostenibilitat

Del 2 de novembre de 2022 al 11 de novembre de 2022

Novembre 2022

El paisatge que vivim està patint una transformació sense precedents. El món és canviat per naturals, però en les darreres dècades la velocitat d'això incrementa de forma exponencial. Així, precisos, s'han començat a veure, una canvi social i cultural de gran complexitat.

La Garrotxa no és una excepció i, en tant que territori singular, a nivell genèric, social i mediambiental, requereix de noves propostes que aportin respostes als reptes que hi ha actualment.

Els laboratoris ciutadans poden endavant una peça més de l'emprenya de solució de reptes: crear comunitat, donar veu a les persones, descobrir noves solucions als reptes actuals, entre altres possibles manifestacions i solucions que neixen procedents per la transformació del paisatge que tenim actualment. A Faber un grup d'experts en laboratoris ciutadans i noves metodologies d'innovació social convoca i ofereix per treballar solucions als reptes globals que ens afecten localment.

residents

Programació

Jornades de govern obert, participació vilatana i resiliència territorial
el 4 i 5 de novembre a Olot

Inscripcions a bit.ly/governanca_comunitaria

NO S'HA RESERVAT, PERÒ S'HA QUEDAT A DISPOSICIÓ D'UN QUANT POC ESPAI

CIVICHUB Garrotxa

LLOCS

REPENSANT LLOCS PER VIURE
Paisatge, innovació social i benestar emocional
Novembre 2022, Olot

La innovació social i l'amor pel nostre territori, pel barri vell d'Olot, les ganades de generar espais de trobada i reunir mirades diverses, provocar debats, establir ponts, qüestionar-nos dinàmiques i trobar solucions comunes i creatives als reptes que tenim va ser el motor per a col·laborar i trobar sinèrgies entre entitats diferents per a fer possible un cap de setmana on van participar veus de més de 30 agents (col·lectius, professionals, entitats) i més de 250 persones.

- JORNADES D'INNOVACIÓ DE L'ESPAI CRÀTER EN COL·LABORACIÓ AMB EL CASG I LA UAB
- JORNADES DEL CIVICHUB, INICIATIVA DE PANDORAHUB I RESILIENCE EARTH
- RESIDÈNCIA FABERLLULL

Habitant nous paradigmes. Respostes cocreatives a reptes complexos

Participen El taller dels sastres, Reestructure Heritage i Masies x Viure

de 17 a 18:30 h

a l'Espai Núria Social

MERAVELLA S'ESCRIV
AMB E ?

EH ?

A L'ESCALA HI FARIA VIDA.
HI ENTRA UN HOME DE SEMPRE.

Metodologia

Taula on s'expliquen els projectes i els seus reptes a partir de l'obra d'una artista, Clara Nubiola, que ha dibuixat l'espai públic d'Olot.

Destil·lació

De meu a nostre

Pisos buits, reptes amb l'habitatge, manteniment i usos dels equipaments comuns, El concepte de propietat està quedant obsolet. Cal redefinir-lo! El creuament de voluntats, agents i iniciatives per a fer-se, ser part d'un espai, d'una iniciativa, i donar i construir noves vides i possibilitats. Generar compartint, co-decidint, amb tots els processos d'aprenentatge que això implica! En les accions es materialitza el propòsit i la filosofia, les paraules.

Els reptes:

Com creixem i perdurem?

Com involucrem a més persones?

Com trobem fórmules creatives que encara no existeixen?

Com l'administració es pot flexibilitzar?

Com ens cuidem fent impacte?

Com ens coordinem i organitzem?

Adela Vázquez facilita:

Solucions comunitàries a l'alimentació, l'energia i el treball

Amb Comunitat energètica Montolivet, Cooperativa L'Artiga i la Nau de Tortellà. Dinamitzadora: Adela Vázquez
de 16:30 a 17:30 h
a l'Espai Núria Social

Destil·lació

El potencial i l'abundància dels recursos col·lectius

Energia, aliments, treball. L'accés es complica, sembla que amb la gestió i consum individualitzats i compartimentats dels nostres recursos en perdem molts pel camí i no sabem quin impacte generem realment. O hi ha abundància?

Soluciones Comunitarias
• alimentación
energía
trabajo

luz casa tecnología manual
contención artesanía

tierra naturalera
fostener nutrir

soberanía justentar

simple complejós

orgánico inversión

electrónica artificial

herramientas imprescindible

creado alimento

Metodologia

La moderació de la taula va començar amb una dinàmica participativa en què va col·locar 3 objectes al centre del cercle i cada participant comentava un parell de conceptes relacionats amb el que li suggerien els objectes: un tros de fusta, una bombeta i una mandarina. Tractant de respondre la pregunta QUIN MÓN ENS EXPTEN AQUESTS OBJECTES? ENS EXPTEN EL SEU MÓN REALMENT? Els resultats els veuràs a la imatge adjunta amb els conceptes a color que vaig registrar. La taula es va dinamitzar com a entrevistes a les 3 participants i a partir d'aquestes preguntes: Què soluciona el que fa o quina solució aporta? Quines coses has de fer per produir aliments, energia, objectes? Cosa que no aconseguirà solucionar en el procés cooperatiu i/o associatiu?

Propostes disruptores a la Garrotxa davant d'una mobilitat obsoleta

Amb Tren-Tram, Som Mobilitat, Bicis Actives i Transport a demanda. Dinamitza: Marcos Garcia
de 18:00 a 19:30 h
a l'Espai Núria Social

Metodologia

Cercle amb conversa moderada per un facilitador expert amb diferents actors relacionat amb la mobilitat a la comarca. El conflicte és creatiu si el vivim com una oportunitat per a evolucionar!

Destil·lació

Mobilitat interurbana

Amb bici pots arribar a tot arreu.

- Falta: bicicarrils interurbans per millorar la seguretat de la mobilitat amb bici.

Necessites màxim 15 minuts a peu per anar als llocs a Olot.

- Falta: canviar les maneres de mobilitat: imaginari col·lectiu. Atrevir-nos a no agafar el cotxe. Trencar mites com que compartir ens resta llibertat o és incòmod

Canviar d'hàbits i la concepció del temps:

Valorar més el medi ambient i la salut personal que estalviar-te uns minuts agafant el cotxe i no el transport públic/bici/peu.

Superar el paradigma del vehicle rodat.

- Falta: infraestructura per generar un canvi en el comportament (bicicarrils, bon transport públic, parades segures i ben senyalitzades.
- Les respostes han de venir d' una població empoderada i conscient (sobirania popular) i seguida per la voluntat política.
- Responsabilitat estructural i col·lectiva
- Les respostes han de ser eficaces.

Infografia realitzada com a resultat

Pep Marès facilita:

Reptes i oportunitats de la governança comunitària a les ruralitats

Amb els Consells de Poble i de Barri de la Garrotxa. Dinamitza: Adhoc Cultura i Resilience Earth
de 10 a 11 h
a l'Espai Núria Social

Metodologia

El poder de pensar col·lectivament amb les mans i la importància de la facilitació i la metodologia per a materialitzar la saviesa col·lectiva

Trobada de consells de poble. Gràcies a la col·laboració del coneixement en metodologia i el coneixement de la realitat, es va formular una pregunta i un procés que amb una hora va permetre treure tres factors prioritaris perquè els consells de poble siguin útils i perdurin en el temps.

Destil·lació

5.Col·laboració
Cívic Hub Garrotxa

Persones que impulsen els 4 consells de poble de la comarca i dels barris es troben per compartir experiències:

5 consells de poble: Mieres, Argelaguer, Santa Pau, Castelfollit de la Roca i Sant Joan les Fonts.

3 consells de barri a la ciutat d'Olot.
Més de 300 vilatanes involucrades.

Els reptes del municipi en 4 taules; prosperitat, planeta, persones i pau i governança.

Aprenem a ser part de la solució, contrastar visions, compartir i corresponsabilitzar-nos. Els reptes que es prioritzen son:

- Com fer que els consells de poble perdurin en el temps i siguin útils per la comunitat?
- Gestió creativa de conflictes, sentiment d'identitat i pertinença, cuidar les emocions, celebrar.
- Gaudir + impacte + aprendre

El Projecte Vitamina: una comunitat d'aprenentatge interterritorial

Amb Projecte Vitamina
de 12 a 13 h
a l'Espai Núria Social

Aquesta declaració de principis és un dels resultats del treball dut a terme els dies 3 i 4 de juny de 2022 per més de 60 persones amb perfils diferents i vinculats al desenvolupament local dels cinc territoris de dues províncies catalanes: Manlleu i el seu àmbit territorial, la Vall del Ges, Orís i Bisaura, el Moianès, la Garrotxa i el Ripollès, des d'iniciatives públiques, privades i socials d'educació, formació, ocupació i desenvolupament local.

Aquestes organitzacions aposten per:

- Impulsar el desenvolupament local integral des de les polítiques públiques locals i iniciatives d'educació, de formació, d'orientació i d'ocupació.
- Posar la persona al centre, recolzar-se en els recursos del territori i fomentar la cooperació entre entitats públiques, iniciatives socials i organitzacions empresarials.
- Generar economia prioritzant la dimensió social, ambiental i humana.
- Afavorir l'accés i el manteniment de l'ocupació i potenciar la formació i la qualificació professional perquè les persones puguin millorar la qualitat de vida, la qualitat de la feina i puguin desenvolupar el seu projecte vital al territori de referència.

Metodologia

Quan més de 60 persones es van reunir per a co-crear el decàleg per a projectes de desenvolupament local integral, una declaració viva i evolutiva, van utilitzar una panotxa al centre d'un cercle per agafar torn de paraula. Una dinàmica que al Civichub vam reproduir amb un borrador per a desenvolupar a partir d'idees i aprenentatges sobre un dels eixos que vam votar com a prioritari: les persones al centre

Destil·lació

Coneixement co-creat.

PRIORITZACIÓ DELS PUNTS DEL DECÀLEG:

1. **Persona al centre**
2. Co-creació
3. Treball en xarxa
4. Identitat del territori
5. Propòsit clar i compartit

Impacte en la realitat de les persones
Permeabilitat a les necessitats
Planificació i recursos
Escolta, conversa i comunicació
Avaluació continua i millora

PERSONA AL CENTRE, desgranem entre totes en què es concreta:

- Singularitat
- Necessitats – No presuposar – Generar Ponts amb objectius
- Connexió, visió holística, coordinació
- Circumstàncies de la persona
- Sortir de la nostra bombolla
- Acompanyar
- Entendre rols, poders, privilegis
- Retorn i transparència
- Corresponsabilitat
- Crear, autonomia, empoderament
- Preguntar "què us falta?"

Infografia
realitzada
com a
resultat

CONEIXEMENT COL·LECTIU

COM EL CONSTRUIM I EL CREEM
A PARTIR DE TOTES LES REALITATS?

CRÈDITS

Persones, agents i col·lectius participants a:

- Jornades "Govern Obert, Participació Vilatana i Resiliència Territorial" - CivicHub
- Jornades Repensem Llocs Per Viure de l'Espai Cràter en col·laboració amb CASG i UAB
- Residència FaberLlull "Laboratoris ciutadans, paisatge i sostenibilitat"

Adela Vázquez

Pep Marès - Adhoc Cultura
<https://www.adhoc-cultura.com>

Marcos García - Director MediaLab Prado

Pau Llonch - Versembrant

Laia Sánchez - Citilab
<https://www.citilab.eu>

Carme Rovira

Clara Nubiola
<https://www.clarannubiola.com/>

Javier Ibañez - Las Naves, Valencia

Centre de vida comunitària de Trinitat Vella -
Bet Bàrbara i Carme Yeste

Sergi Frías - Coboil Lab

Cooperativa Circula Cultura

Agenda Llatinoamericana - Núria Pascal
<http://llatinoamericana.org>

Micel - li - Anigami - Gerard Costa i ARCA -
Miquel Campàs

Comunitat energètica de Montolivet -
Elena Capdevila

Cooperativa L'Artiga - Mònica Palau
<https://www.artigacoop.org/sobre-nosaltres>

El taller dels sastres:
<https://puntinteresartesanal.cat/>

La iera <https://laiera.cat> - Anna Herrero

Dinàmic - Gemma Canalias
<https://dinamig.cat>

Núria Social - Laura Comas, Marta Figueras i
Marta Riera <https://nuriasocial.org>

Bicis Actives - Xavier Martin

Som Mobilitat - Pere Teixidor
<https://www.sommobilitat.coop>

Transport a demanda - Pep Calm
<http://www.vallbas.cat/municipi/tad/>

Tren Tram - Macarena
<https://www.trentramotgirona.org/>

Consell Comarcal de la Garrotxa - Jordi Güell,
Conseller de Territori, Mobilitat,
Infraestructures i energia

La Nau de Tortellà - Raül Jorquera - Adrià

Fem Garrotxa- <https://www.femgarrotxa.cat/>
- SIGMA - Alba Ocaña / <https://www.consorcisigma.org/> / Oscar Gussinyer
Resilience Earth

Projecte Vitamina <https://projectevitamina.cat>
- Ruth Fernández, Tècnica d'Educació del CC
Moianès

Consells de Poble - Carla Güell
<https://resilience.earth>

Restructure Heritage - Iriex Costa
<https://restructureheritage.org/>

CanVi.lab canvilab.xyz - Maria Vidal,
Alcaldesa de Sant Joan les Fonts

La Brutau <https://labrutau.cat/> -
Daniel Fuentes

Socail Lab - Ariadna Villegas -
<https://dinamig.cat/>

La força planera - regeneracio.xyz -
Esther Roca

Hospital de la Garrotxa - Joel Piqué